

Центр экономических исследований (ЦЭИ) благодарит всех участников за их бесценный вклад в международную экономическую конференции. Конференция проводится для того, чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения. Не в споре рождается истина, а вследствие плодотворного обмена мнениями.

XXXVIII Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

СБОРНИК Тезисов

**ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ»
(31.10.2015г.)**

г. Санкт-Петербург – 2015г.
© Центр экономических исследований

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам XXXVIII международной научно-практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Центр экономических исследований, 2015. – 80с.
ISSN: 0869-1325

Тираж - 300 шт.

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-
1325

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Центр экономических исследований
Электронная почта: info@cer-spb.ru
Официальный сайт: www.cer-spb.ru

Содержание БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Буланов Ю.Н. КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ МЕСТО В ИЕРАРХИИ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ	5
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ	
Морунов В.В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА: ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ....	10
Морунов В.В. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ	13
Аль-Обайди Али Касим Хасан НЕДОСТАТКИ И СЛАБЫЕ ТОЧКИ В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИРАКА.....	16
Дуванская Н.А., Сверчкова О.Ф. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	18
Курбанова З.М. ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА.....	21
ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ	
Киселева Т.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ	25
Баташев Руслан Вахаевич РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИСКАЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА	28
Евлахова Ю.С. РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ	32
Егана Аллахяр кызы Акимова ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕМ.....	35
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	41

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Князькина Е.В., Бикулова Е.Н., Аитова М.В. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	46
Князькина Е.В., Бикулова Е.Н., Аитова М.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКА В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	50
Леонтьев Н.Я. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АО НИАЭП С ВУЗАМИ РФ	54
Нефёдов А. С. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СО СТРАНАМИ АТР.	56
Логутова Т.Г. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКТИВОВ В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА	61
Туаева А.Г. КОМПЛЕКСНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ СФЕРЫ ЖКХ	65
Шушкин М.А. ИНТРАНЕТ-СИСТЕМЫ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТ-КОМПАНИЙ	69
ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ Шипитько А.Б., Алпатов А. С., Романенко Н.Л. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА	72
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Нисанов Я.И. ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – КАК ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ПРАВА	77

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Буланов Ю.Н.

*к.э.н. председатель правления АО «Кузнецкбизнесбанк»,
г. Новокузнецк, РФ*

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ МЕСТО В ИЕРАРХИИ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ БАНКОМ

Работа банка, как субъекта экономики в условиях динамичной внешней конкурентной среды рассматривается как процесс эволюции его организационных форм деятельности, внешней, в отношениях с клиентами и контрагентами, и внутренней, как совокупности методов корпоративного управления. От органов управления банка требуется своевременная и адекватная реакция, направленная на компенсацию возникающих отклонений ключевых показателей деятельности от их плановых значений.

Известные взгляды на стратегию развития и методы стратегического управления укладываются в диапазон между двумя подходами:

1. Разработка сложных и быстродействующих систем, учитывающих и компенсирующих снижение предсказуемости внешней среды.
2. Упрощение процесса стратегического управления, уменьшение периода долгосрочного планирования, отказ от него в пользу интуиции и опыта.

Целесообразность такого подхода рассмотрена в труде И. Ансоффа [1]. В банках обычно преобладают сложные системы, способные быстро и адекватно реагировать на вызовы внешней среды, заказчиками и идеологами таких систем управления являются собственники и топ - менеджеры, ориентированные на рост количественных показателей бизнеса, определяющих их персональный доход.

Рассмотрим некоторые существующие на рынке модели бизнеса, каждая из них предполагает и соответствующую ей систему управления, определение ключевых показателей развития. Введем понятие «Концепция стратегического развития» имеющее следующее содержание:

Стратегические цели, позиционирование себя на рынке по отношению к другим его субъектам. Знаковые аспекты исповедуемой модели бизнеса, уникальность банка, как субъекта финансового рынка, привлекательного для клиентов. Экономическая логика выстраивания отношений между банком и его группами влияния, формализованная во внутренних нормативных документах и реализуемая в повседневной деятельности.

Концепция стратегического развития (КСР) предшествует стратегии, определяющей долговременные цели, пути и средства их достижения. Обозначим некоторые типичные концепции стратегического развития, исходя из возможных приоритетов акционеров банков.

1. Агрессивный рост. Предполагает, вхождение на новые рынки, существенное расширение уже занимаемых рынков. Стратегическая цель - занять желаемую долю рынка. Часто сопровождается приобретением контрольных пакетов акций более мелких банков.

2. Переход на более высокий уровень деятельности. Стратегическая цель - достигнуть определенного масштаба деятельности, позволяющего полностью реализовать накопленный банком и акционерами экономический потенциал.

3. Максимизация доходности инвестиций. Цель - продажа пакетов акций на пике их стоимости или выплата экстра – дивидендов, после чего так же возможна продажа всего пакета акций или его части.

4. Сбалансированное развитие. Стратегическая цель - эволюционно развитие экономически обоснованное сохранение и увеличение долей рынка. Зарабатываемая прибыль преимущественно капитализируется. Основа КСР – стремление к долговременному присутствию на рынке, стремление удовлетворить экономические оправданные ожидания групп влияния банка в их взаимосвязи и естественных противоречиях.

Далее необходимо, увязать стратегические планы с текущими, перевести цели стратегии в показатели тактики и выстроить иерархию стратегических задач и достижения экономической и финансовой устойчивости акционерного банка:

Рис. Иерархия задач стратегии «Сбалансированное устойчивое развитие»

Внешняя соподчиненность и иерархия задач показаны на рисунке в виде стратегической пирамиды, при этом всем задачам хронологически предшествует этап «Концепция стратегического развития», логика которой должна быть реализована на всех этапах разработки и реализации стратегии.

Миссия банка. Внутрикорпоративная версия:

«Обеспечение прибыльной работы в длительной перспективе, удовлетворяя экономические оправданные ожидания клиентов, гарантированно выполняя нормативные акты, обязательные нормативы и оценочные показатели Банка России». Такая формулировка нацелена на взаимодействие с внешними группами влияния. Внешняя форма миссии должна быть краткой и очевидной, формулируя убедительные мотивы для клиентов и контрагентов. «Цель конкурентоспособной стратегии – отличаться от других. Чтобы разработать такую стратегию, нужно намеренно выражать уникальные качества бренда другими средствами, чем это делают конкуренты». «... дифференцирующую идею не всегда легко выразить... часто приходится искать качества, не связанные с продуктом, например, лидерство, предпочтения или традиции» [2, с.112].

Основа миссии, **Концепция стратегического развития**, представляет собой экономическую логику выстраивания отношений

между банком и его группами влияния:

1. Наличие экономической целесообразности:

- для клиентов - работать с банком, основной критерий - цена и качество услуг;

- для сотрудников и органов управления- работать в банке, основной критерий - личный доход, стабильность, наличие карьерных перспектив;

- для акционеров - оставаться собственниками банка, основной критерий - получение дохода от вложенных средств, в виде дивидендов.

2. Экономические интересы основных групп влияния реализуются бесконфликтно. Интересы групп влияния учитываются, их пребывание в банке экономически целесообразно.

3. Эффективность работы банка, обеспечивающая текущее и перспективное превышение доходов над расходами.

4. Банком достигнута возможность саморазвития из внутренних или заемных источников, без привлечения дополнительных средств в уставный капитал. Капитал банка, соответствует масштабу бизнеса.

5. Способность анализировать и прогнозировать рыночную и экономическую ситуацию, принимать предупредительные меры для исключения реализации неблагоприятных сценариев.

6. Динамика показателя, «Активы», в определенной банком структуре, отражающей реализуемую бизнес – модель, в целом соответствует динамике аналогичных показателей банковского сектора. Исключение: банк реализует самостоятельную уникальную стратегию, не базирующуюся на росте активов, как факторе финансовой устойчивости.

Содержание процесса сбалансированного устойчивого развития акционерного банка формулируется следующим образом:

Развитие, есть качественное улучшение банка, как субъекта финансового рынка, не порождающее деструктивную форму реализации конфликта экономических интересов между его группами влияния. Необходимым условием развития является реализация экономических интересов всех групп влияния банка на уровне, не стимулирующим их к поиску альтернатив реализации этих интересов. Это ведет к эффективности, обеспечению конкурентоспособности, финансовой устойчивости банка в долгосрочной перспективе. Естественным следствием такого развития является гармоничный прирост количественных показателей деятельности банка, являющихся экономической основой реализации экономических интересов групп влияния.

Концепция стратегического развития является основой для формулировки внешней формы миссии. Рациональным для коммерческого банка может быть, например, такой ее вид:

Миссия банка. «Наш принцип надежность». Для этого банк последовательно и целенаправленно следует пяти правилам надежности:

1. Неукоснительно следовать требованиям Банка России.

2. Эффективно организовывать бизнес-процессы.
3. Всегда иметь запас средств на непредвиденные ситуации.
4. Исключить риски для клиентов.
5. Вкладывать прибыль в устойчивое развитие.

Концепция стратегического развития - основа деятельности банка, из нее следуют и краткая очевидная миссия банка, и стратегия сбалансированного устойчивого развития.

Список использованной литературы

1. Ансофф И. Корпоративная стратегия. Стратегическое управление. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 358 с.
2. Траут Дж. В поисках очевидного. Как избавиться от хаоса в маркетинге и бизнес-стратегии / Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2010. - 272 с.

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Морунов В.В.

*к.э.н., доцент кафедры Информационных технологий, экономики и менеджмента Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО "КНИТУ"
г. Бугульма, РФ*

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА: ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ

Действующей нормативно-правовой базой обеспечена преемственность направлений реформирования аудиторской деятельности, и в таких условиях первостепенную важность приобретает разработка методического обеспечения самого процесса формирования российских стандартов и методов постепенной адаптации в соответствии с МСА.

Международные стандарты аудита (далее - МСА) обеспечивают сопоставимость используемой документации между компаниями в общемировом масштабе, а также являются условием, обеспечивающим прозрачность, надежность и объективность информации для внешних пользователей. По нашему мнению, данная точка зрения совпадает с точкой зрения Суворовой С.П., Парушиной Н.В. и Галкиной Е.В. в том, что целью МСА является координация национальных стандартов аудиторской деятельности и их сближение, что с самого начала МСА разрабатывались с учетом требований транснациональных корпораций об унификации процесса аудита на предприятиях и в финансовых учреждениях всех континентов и разных стран, различающихся по уровню экономического развития, политическому устройству и национальным традициям [4].

Процесс сближения бухгалтерского российского законодательства с МСА и МСФО продолжается и активизируется, что способствует более качественной работе российских аудиторов, а также укреплению позиций российских предприятий на внутреннем и на внешних рынках. Международные стандарты аудита - это сборник документов, объединенных идеей, которая определяет направленность всей системы МСА. Такой идеей, или ключевым понятием, является необходимость в ходе проведения аудиторских проверок обеспечения или необеспечения определенного уровня уверенности. Уверенность - это тот общий критерий, который в соответствии с МСА лежит в основе выбора того или иного типа проверки, а вслед за этим и уровня ответственности за ее результаты.

Реформирование российской системы аудита и постоянная конвергенция с МСФО и МСА снимают многие противоречия в различных областях финансового учета, отчетности и аудита.

По нашему мнению, назначение МСА, как основы формирования

национальных российских стандартов, заключаются в том, что они:

- обеспечивают определенные гарантии качества подготовки аудиторов, проведение аудита и определенный уровень надежности результатов аудиторской проверки;

- способствуют внедрению в практику работы аудиторов новых научных достижений и создают достойный общественный имидж профессии аудита;

- обеспечивают связь отдельных элементов процесса аудиторской деятельности;

- являются решающим доказательством в пользу аудитора при возникновении претензионных дел, судебных разбирательств на основе иска клиента.

Однако у данной точки зрения есть противники, считающие, что специфика России и нынешний уровень ее экономического развития делают нецелесообразным или невозможным применение в нашей стране МСА или национальных стандартов, основанных на них [4]. Сторонники такой позиции ссылаются на то, что большинство клиентов особо заинтересованы в проверках и оптимизации системы внутреннего контроля, чем в абстрактном «подтверждении достоверности» [5, с.59].

По мнению авторов Жарылгасовой Б.Т. и Суглобова А.Е., совпадающей с нашей с точкой зрения, ключевой проблемой при внедрении международных стандартов аудита является контроль выполнения их аудиторскими организациями. Квалификация работников государственных контрольно-ревизионных органов не всегда позволяет им разбираться в тонкостях методики аудита. Не в состоянии государство и ассигновать достаточные средства на рост штата таких государственных проверяющих. У некоторых аудиторов возникают опасения, что конфиденциальная информация, полученная проверяющими в процессе работы, может быть использована во вред клиентам аудиторов [1, с.221].

Очевидно, одна из проблем, связанных с внедрением МСА в отечественную практику связана с тем, что российские аудиторы плохо представляют себе, что понимается под таковыми, далеко не все из них хорошо знакомы даже с национальными стандартами аудиторской деятельности. На основе действующих в настоящее время МСА разработан и продолжает разрабатываться ряд отечественных аналогов.

В связи с жесткой конкуренцией на российском рынке со стороны крупных западных фирм весьма актуальна проблема соответствия работы российских аудиторов МСА. При этом качество услуг, предоставляемых российскими аудиторами, обычно не хуже, чем у западных коллег. Однако развитию собственного российского рынка во многом мешает отсутствие ряда законодательно закрепленных стандартов аудиторской деятельности, которые стали бы ориентиром для всех фирм и установили бы критерии профессиональной ответственности аудиторов.

В настоящее время в Российской Федерации применяются

аудиторские стандарты [2, с.92]:

- международные (МСА, носят рекомендательный характер);
- национальные - федеральные (ФСАД, обязательны к исполнению);
- внутренние (стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, детализирующие специфику услуг).

В данном вопросе наше мнение совпадает с мнением Ремизова Н.А., Табалиной С.А., о том, что применяемые российские стандарты должны обеспечивать [3, 51]:

- единство принципов аудита (единство требований к качеству и надежности);
- унификацию аудита в вопросах методологии;
- единство подходов к проведению аудита и к составлению аудиторской отчетности.

При соблюдении аудиторских стандартов:

- могут быть получены определенные гарантии качества подготовки аудиторов и проведения аудита;
- обеспечивается определенный уровень надежности результатов аудиторской проверки;
- производится применение новых научных достижений и технологий в практике работы аудиторов;
- осуществляется связь отдельных элементов процесса аудиторской проверки;
- создается достойный общественный имидж профессии аудитора международного уровня [6, с101].

В Российской Федерации МСА принимаются во внимание при разработке общероссийских стандартов, которые призваны решать те же задачи, что и международные, но в масштабе страны, задача же внутрифирменных стандартов - детализировать и раскрыть информацию, позволяющую качественно проводить аудит конкретной аудиторской организацией.

Список использованной литературы

1. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: Учебное пособие. М.: Экономистъ, 2004.
2. Каковкина Т.В. Аудит-контролинг. Теоретические и методологические основы . - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, 183 с.
3. Ремизов Н. А. Как проверить качество аудита//Финансовые и бухгалтерские консультации, 2001, № 6, с. 57-60.
4. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.
5. Суконников В. В. Оценка достоверности финансовой отчетности / В. В. Суконников // Аудит и финансовый анализ. 2010. - № 4. - С. 165-170.

6. Табалина С.А., Ремизов Н.А. Аудит. Современная методика: Проверка разделов отчетности согласно МСА и федеральным ПСАД/Под ред. Н.А. Ремизова. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. - 240 с.

Морунов В.В.

*к.э.н., доцент кафедры Информационных технологий, экономики и менеджмента Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО "КНИТУ"
г. Бугульма, РФ*

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ

Говоря о международных стандартах аудита (далее по тексту – МСА), необходимо отметить, что с точки зрения МСА аудит - как составной элемент сложного механизма информационного обслуживания участников рынков капитала, в который помимо внешних аудиторов также входят организации и регулирующие органы, отвечающие за обеспечение прозрачности и достоверности информации, представленной в финансовой отчетности и являющейся существенной для рынков капитала, - это руководство отчитывающихся организаций-эмитентов, комиссия по ценным бумагам и иные органы, регулирующие деятельность фондовых рынков, а также прочие отраслевые органы надзора. МСА призваны унифицировать подход к аудиту в международном масштабе. В настоящее время развитие международных стандартов аудит происходит в русле признанных и законодательно установленных в целом ряде стран мер по обеспечению доверия и надежности финансовой отчетности. Поэтому, международная стандартизация аудита выступает элементом совершенствования всего механизма обеспечения прозрачности и достоверности финансовой отчетности в интересах ее пользователей.

С нашей точки зрения, процесс реформирования российской системы аудита в соответствии с действующими МСА и применение в ней практики международного опыта аудита предполагает умение ориентироваться в положениях и методике не только отечественного, но и международного аудита.

В соответствии с разъяснениями Комитета по Международным стандартам аудита, последними редакциями МСА определены новые общие задачи аудитора при выполнении аудита в соответствии с МСА, обозначена роль каждого МСА, спецификация аудиторских обязанностей в отношении выполнения данной задачи, уточнены обязанности, возложенные на аудитора требованиями МСА, и способ донесения этих требований, уделено должное внимание устранению возможных возникающих неопределенностей (двусмысленностей) в требованиях МСА, которым должен следовать аудитор. Целью данных разъяснений является улучшение общего восприятия МСА через улучшение их

структуры [2, с.121].

В итоге проведенных изменений все российские стандарты аудита (РСА) не только соответствуют МСА, но и имеют одинаковую структуру, которая содержит:

- вступление;
- задачи (цели) стандарта;
- определения;
- требования;
- применение и прочие поясняющие материалы.

Сейчас, после преобразования, все разделы МСА имеют одинаковую важность и рассматриваются в качестве единой интегрированной структуры.

Выполнение аудита в соответствии с международными стандартами (200310) наиболее важная часть уточненной редакции пакета МСА, поскольку она содержит ряд специфических требований, которые поясняют каким образом необходимо следовать задачам и требованиям обновленных МСА.

В соответствии с вышеприведёнными МСА - в процессе планирования аудитор должен проанализировать все стандарты на соответствие данному аудиту и исключить те, которые не применимы к нему. Так, например, при аудите малых и средних предприятий, которые не имеют функцию внутреннего аудита, не может использоваться стандарт МСА 610 «Использование работы внутреннего аудитора».

Множество специалистов (Бычкова С.М., Галкина Е.В., Жарылгасова Б.Т., Ендовицкий Д.А, Панина И.В., Парушина Н.В., Попова А.Х., Суглобов А.Е, Суворова С.П., Тютюрюков Н.В.) имеют обособленную точку зрения и определяют МСА как стандарты, представляющие собой единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторы в процессе своей профессиональной деятельности. Они способствуют развитию аудита в тех странах, где уровень профессионализма ниже общемирового, а также унификации подходов к аудиту в международном масштабе. Такая необходимость приведения к единообразию методики аудиторских проверок, признаваемая большинством специалистов в области аудита и бухгалтерского учета, объясняется рядом причин:

- 1) развитием стандартизации бухгалтерского и финансового учета (выработка общепризнанных требований и принципов учета, приводящих к единообразию отчетности, что открывает возможность применения общих подходов к аудиту);
- 2) ростом монополизма в сфере аудита и консалтинговых услуг;
- 3) возможностью проведения «некачественного аудита», т.к., руководствуясь ими, аудитор должен выполнить хотя бы минимальный набор аудиторских процедур [2, с.182].

В итоге работу аудитора можно будет проверить, изучив рабочие документы, хранящиеся в организации, и оценив качество его работы.

По нашему мнению, МСА являются основным критерием определения качества аудиторских услуг не только на международном уровне, но также позволяют пользователям финансовой информации российских предприятий получить уверенность в том, что аудитор не подтвердит недостоверную информацию и аудиторская проверка будет проведена добросовестно. Именно в этом заключается роль и значение МСА для российского аудита.

Утверждение Ким Н.В., которое мы разделяем, состоит в том, что для российских аудиторов задачами в освоении международных стандартов являются:

- адаптация теоретических основ МСА;
- изучение принципов использования МСА в аудиторской практике;
- ознакомление с методами и средствами использования МСА при определении особенностей осуществления аудиторской деятельности в России [1, с.21].

В связи с чем, практикующие аудиторы российских фирм должны знать:

- состав и содержание МСА;
- порядок их разработки и применения в практике аудиторской деятельности;
- методику применения МСА при разработке федеральных и внутрифирменных стандартов;
- использовать международные стандарты аудиторской деятельности при проведении аудита;
- сопоставлять международные и действующие федеральные стандарты, четко обосновывая целесообразность их различия, используя их как эталон для повышения оценки качества аудиторских проверок.
- требования Международной аудиторской общественности к организации и качеству аудиторских проверок, об отличиях МСА от аудиторских стандартов, разработанных в отдельных странах [1, с.22].

Список использованной литературы

7. Ким Н.В., Смышляева Т.В. Сущность и концепции аудита в зарубежных и отечественных экономической теории и праве // Юридическая теория и практика. - Челябинск: Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД РФ, 2008, № 1. - С. 110-113.

8. Сиротенко Э.А. Внутрифирменные стандарты аудита. М.: Кнорус, 2005.

НЕДОСТАТКИ И СЛАБЫЕ ТОЧКИ В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИРАКА

В последние годы произошли коренные изменения в развитии мировых рынков, связанные с экономическими и технологическими разработками. Эти разработки вызвали значительное расширение в объемах деятельности хозяйствующих субъектов в Ираке, а также помогли сформировать крупные компании, отделить управления от владельцев и увеличить конкуренцию между этими компаниями. В то же время, эти разработки в объеме деятельности хозяйствующих субъектов в Ираке были отражены в процессе формулирования финансовой отчетности и создании национальной системы бухгалтерского учета для этих субъектов, а также качество бухгалтерской информации, полученной с помощью этой системы.

Фактически , есть множество различных недостатков в структуре системы бухгалтерского учета Ирака. Автор точно определил наиболее важные недостатки:

- Не существует полного согласия и гармонии между местными стандартами бухгалтерского учета, применяемых в Ираке, которые выдаются Советом Ирака по стандартам бухгалтерского учета и международным стандартами бухгалтерского учета. Это означает, что основой системы бухгалтерского учета Ирака является местная система, поэтому она не в полной мере соответствует международным системам бухгалтерского учета и событиям, которые происходят в них.

- Бухгалтерская отчетность, производимая системой бухгалтерского учета Ирака, является рутинной и состоит из традиционных отчетов. Они не дают комплексного видения о финансовых результатах и положении хозяйствующих субъектов в Ираке. Кроме того, они не в состоянии удовлетворить требования всех пользователей. Это означает, что она ограничена определенной группой пользователей, поскольку нет всестороннего изучения потребностей всех пользователей, прежде чем начать формулировать эту систему. Это негативно влияет на эффективность и справедливость этой системы[1,с.98].

- В результате множественности и сложности деятельности, а также различий и вариаций в форме и размеров хозяйствующих субъектов в Ираке, а также из-за экономических и технологических разработок, которые произошли в последнее время, система бухгалтерского учета, которая применяется в Ираке, не в состоянии отразить все финансовые операции для заинтересованных лиц, потому что система проста и неразвита. Поэтому она не отражает те события, которые имели место в

деятельности заинтересованных лиц в последнее время[2,с.33].

•Отсутствие эффективности среди национальных сотрудников бухгалтерии, в чьи обязанности входит разработка системы бухгалтерского учета, запись финансовых операций и подготовка бухгалтерской отчетности в этой системе, а также в результате плохого изучения науки бухгалтерского учета в университетах в Республике Ирак, ученые профессиональных ассоциаций в области бухгалтерского учета не имеют достаточной эффективности. Эти факторы негативно влияют на эффективность бухгалтеров на академическом и профессиональном уровнях, а также на качестве системы бухгалтерского учета Ирака[4,с.161].

•Система бухгалтерского учета, применяемая в Ираке, не полностью соответствует всем местным законам и законодательствам, выданных профессиональными бухгалтерскими ассоциациями, налоговыми органами, банками, профсоюзами и правительством Ирака. Эта негативно влияет на доверие и надежность системы бухгалтерского учета Ирака и ее правовую форму[3,с.56].

•Структуре системы бухгалтерского учета в Ираке не хватает важного компонента под названием «системная среда». Она представляет собой внешние переменные окружающие систему бухгалтерского учета, которые взаимодействуют и интегрируют друг с другом. Наиболее важными из этих внешних переменных являются: рынок конкурентов; влияние и требования пользователей; финансовая и экономическая политика, применяемых в стране и так далее. Исключение из структуры системы бухгалтерского учета этого компонента формирует негативный момент, который в значительной степени влияет на полноту и всесторонность системы бухгалтерского учета Ирака[5,с.69].

•Структуре системы бухгалтерского учета в Ираке не хватает важного компонента под названием «внутренний контроль системы». Он представляет собой механизм, который используется для оценки и мониторинга системы бухгалтерского учета и направления ее к более эффективной работе, поэтому система внутреннего контроля нужна для того, чтобы система работала в требуемом порядке. Исключение этой структуры из системы бухгалтерского учета является негативным моментом, который сильно влияет на процесс защиты активов иракских фирм от мошенничества и кражи. Отсутствие механизма для рассмотрения и аудита системы бухгалтерского учета предопределяет трудность нахождения ошибок и любых форм манипуляций в процессе записи финансовых операций в этой системе[1,с.104].

Литература

1. Аль- хафид Р. Основы и элементы системы бухгалтерского учета Ирака. – 2-е изд. – Багдад, Ирак : Издательство «Будущие публикации», 2013, 256с.

2. Налоговый орган Ирака, Возможность введения налогов в зависимости от выходов системы бухгалтерского учета. // журнал

«Иракские налоговые политики», Багдад, Ирак, 2014.- №27., С.12-34.

3. Совет аудита Ирака, Аспекты знаний в процессе аудита подсистемы заработной платы, Второй выпуск, Багдад, Ирак, декабрь 2010.

4. Халид В. Система бухгалтерского учета Ирака - проблемы и пути развития. – 8-е изд. – Багдад, Ирак : Издательство «Будущие публикации», 2014, 367с.

5. Ясин Д. Передовые исследования структуры национальной системы бухгалтерского учета в Ираке: Дисканд. экон. наук., Университет Багдада, Колледж экономики и управления, 2013, 178с.

Дуванская Н.А.,

аспирант кафедры экономики и менеджмента

Сверчкова О.Ф.

д.э.н., проф. кафедры экономики и менеджмента

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, РФ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Для успешного ведения бизнеса многим коммерческим компаниям необходимо привлекать сторонний капитал. Обычно решение о целесообразности инвестирования в компанию принимается на основании ее бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому эта отчетность должна быть транспарентной, что обеспечивается применением Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

В настоящее время существуют различные методики подготовки отчетности по МСФО, такие как:

- подготовка отчетности путем трансляции;
- подготовка отчетности путем трансформации;
- параллельный учет.

Целью всех указанных методик является получение достоверных, с точки зрения МСФО, показателей отчетности. В практическом применении каждая из указанных методик имеет свои особенности.

Трансляция (от лат. *translatio* — передача) представляет собой перенос данных из одной системы учета в другую, при этом происходит перегруппировка учетной информации на счетах учета. При трансляции отчетных данных в МСФО может быть предусмотрено наличие исключений в отношении трансляции бухгалтерских записей. При трансляции из РСБУ в МСФО сначала необходимо определить правила трансляции для всех счетов РСБУ. В случае если часть операций не нужно транслировать из РСБУ в МСФО необходимо предусмотреть исключения для

соответствующих операций. При организации трансляции отчетности в соответствии с МСФО легко проводить автоматизацию данного процесса. В этом случае коммерческие компании могут использовать достаточно широкий спектр приложений уровня SAP (Oracle, Navision, SAP и т.д.) или MRP («1С:Управление производственным предприятием», БИТ Финанс и т.д.). Для российских компаний одной из наиболее удобных и доступных, с финансовой точки зрения, систем автоматизированного учета на базе «1С» является программа «БИТ Финанс». В этом приложении блок трансляции дает возможность настроить сложные правила трансляции с отбором необходимой аналитики со счетов учета и справочников «1С Бухгалтерии», в которой ведется учет операций по РСБУ [1].

Трансформация [лат. transformatio] - преобразование) представляет собой совокупность действий, выполняемых в определенной последовательности, по преобразованию бухгалтерской отчетности российских коммерческих компаний в финансовую отчетность, соответствующую МСФО. Процедура трансформации- отчетности содержит, несколько- укрупненных этапов:

1 этап - Определение объектов трансформации (на этом этапе происходит Формирование учетной политики организации в соответствии с итоговыми стандартами, выявление объектов, которые должны претерпеть изменение в ходе трансформации);

2 этап - Оценка величин требуемых изменений (на этом этапе происходит определение величины разницы в оценке объектов трансформации в соответствии с исходной и итоговой системой стандартов);

3 этап - Корректировка объектов трансформации (на этом этапе осуществляется корректировка объектов трансформации с помощью трансформационных поправок);

4 этап - Составление итоговых форм отчетности (на этом этапе формируются показатели финансовой отчетности, в соответствии с требуемыми итоговыми стандартами).

Каждый из этапов может быть, в свою очередь, подразделен на ряд: других операций. Так например, 1 этап может включать:

- анализ деятельности организации;
- формирование ее учетной политики в соответствии с требуемыми итоговыми стандартами,
- выявление расхождений сформированной учетной: политики с действующей,
- определение тех объектов, которые должны. претерпеть изменения в процессе трансформации.

При трансформации может использоваться табличный редактор MS Excel, который существенно облегчает обработку значительных массивов учетной информации, что снижает стоимость и повышает простоту подготовки отчетности по МСФО [2].

Параллельный учет представляет собой отражение одновременно на двух планах счетов: в плане счетов для отчетности по МСФО, и в плане счетов системы учета, с которой происходит переход на МСФО. Эта методика формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО является наиболее точной. Следует отметить, что наряду с высоким качеством получаемой отчетной информации при подготовке отчетности по МСФО, параллельный учет требует значительных временных и финансовых затрат, что связано с системным подходом и затратами по обучению персонала. Снижение трудоемкости в параллельном учете возможно за счет автоматизации работы с большими объемами данных, автоматического заполнения данных для целей МСФО, на основе документов введенных в РСБУ, и других возможностей автоматизации данных участков учета. В этом случае повышается качество получаемых раскрытий, которые могут быть важны с точки зрения существенности раскрываемых сумм в отчетности, за счет исключения человеческого фактора (ошибок при обработке большого объема информации вручную) [3].

Выводы: Среди рассмотренных методик подготовки отчетности по МСФО наибольшую точность дает параллельный учет, так как его основой являются операции и документы учета по МСФО, а не данные другой системы учета. Недостатком является высокая стоимость, по сравнению с другими методиками.

Трансформация представляет наиболее дешевый и самый простой способ подготовки отчетности по МСФО. Именно поэтому большинство компаний выбирают данную методику. Недостатком данной методики является низкая точность получаемой отчетности и раскрытий к ней.

По точности и затратам трансляция находится между параллельным учетом и трансформацией. Чаще всего данную методику не применяют самостоятельно, а используют совместно с трансформацией, или совместно с параллельным учетом.

Список использованной литературы

1. Duvanskaya N. A., Karaschenko V. V., Maryanova S. A., Duvanskaya E. V. Financial Instruments Transformation and Elimination in Accordance with International Financial Reporting Standards. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6, No. 2, March 2015, Rome, Italy 2015

2. Дуванская Н.А. Финансовые инструменты трансформации бухгалтерской отчетности. Материалы XXX международной научно-практической конференции «Трансформация экономических теорий и процессов в эпоху глобализации», 14.02 2015г., г.Санкт-Петербург

3. Шашкова, Н. Трансформация или параллельный учет: что выбрать на практике [Электронный ресурс] / Н. Шашкова // МСФО на практике. – 2011. – № 1. – Режим доступа: <http://msfo-practice.ru/article.aspx?aid=285081>

Инновационно-ориентированное развитие экономики страны

Курбанова З.М.

к.э.н., доцент,

*Азербайджанский Государственный Экономический Университет
г. Баку, Азербайджанская Республика*

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Многопрофильной предпринимательской деятельностью считается независимая, несущая ответственность за собственные риски и имущество инициативная деятельность, направленная на получение членами общества личных доходов или прибыли. В странах с рыночной экономической одной из широко распространенных форм и направлений предпринимательства является инновационное предпринимательство. В развитых мировых странах внедрение научно-технического прогресса и инноваций, в том числе их развитие связано с инновационной деятельностью.

В целом различают 2 формы предпринимательства. Одна из них поиск и реализация новшеств, что составляет основу инновационного предпринимательства. Процесс, внедрения достижений научно-технического прогресса в сферы производства и обслуживания, отражает сущность инновационной деятельности. Современная инновационная деятельность это процесс совершенствования оборудования, предметов труда, организационных форм производства и управления с использованием передовых технологий и достижений научно-технического прогресса. Модернизация предприятий, применение современных, прогрессивных технологий, производство конкурентоспособной продукции непосредственно связано с инновационном предпринимательством.

В Азербайджанской Республике, как и в других странах постсоветского пространства, инновационное предпринимательство играет большую роль в развитии отраслей экономики. По сравнению с другими странами производственные возможности, качество производимой продукции в этих странах находятся на достаточно низком уровне. Международная практика показывает, что из-за конкурентоспособности на мировом рынке продукции и услуг, производимых в отдельных отраслях экономики и компаниях постсоветских стран, их конкурентные возможности намного ниже по сравнению с компаниями других развитых стран. Именно с этой точки зрения с целью полного использования предпринимательского потенциала необходимо развитие инновационного предпринимательства и оказание государственной поддержки в этой сфере [1].

В целом новшество характеризуется социальными результатами. Осуществление инновационной деятельности не возможно без крупных производственных, организационно-социальных расходов.

Инновационные процессы связаны с процессами производства и обслуживания. Эта область постоянно требует реализации различных исследований опытов и планов. Поэтому применение инновационной предпринимательской деятельности в сфере производства и обслуживания представляет собой довольно сложную проблему.

Во всем мире конечная цель инновационного процесса состоит в повышении коммерческой способности новой продукции и организации массового производства. Успешная деятельность малых и средних предпринимателей не возможна без внедрения современных инноваций в сферах производства и услуг.

Говоря о инновационном процессе в международном экономическом пространстве прежде всего подразумевается осуществление следующих процессов: освоение производства широкого ассортимента продукции и услуг, модернизация производимой продукции, в том числе уровня предлагаемых услуг; привлечение передовой техники и технологий в процессе производства и оказания услуг; использование инновационных методов в производстве и обслуживании посредством модернизированных технологий; применение более современных форм организации производства и услуг [2].

Основные этапы современного инновационного процесса в передовых развитых странах состоят из следующих: Систематизация научных идей, разработка концепций по производству новых видов продукции и услуг; анализ экономической эффективности производства продукции и услуг соответствующих спросу, разработка новых маркетинговых программ; разработка новых конкурентоспособных видов продукции и услуг; принятие решений о основании производства новых видов продукции и услуг.

За последние годы были достигнуты значительные успехи в социально-экономическом развитии Азербайджана, что явилось следствием разработок крупных экономических проектов по обеспечению устойчивого развития республики.

Инновационное развитие экономики, решение проблем стимулирования инноваций, формирование и развитие инновационного предпринимательства связано с устранением нехватки кадров. Кроме этого необходима подготовка современных профессиональных менеджеров и совершенствование законодательной базы отвечающий международным стандартом.

В настоящее время происходит ускоренное развитие предпринимательской деятельности в отдельных отраслях экономики Азербайджана. К сожалению инновативная предпринимательская деятельность в Азербайджане еще широко не распространена. В этой области необходимо проведение общих просветительных мер с использованием международного опыта.

Важное значение имеет совмещение инноваций с

предпринимательством, в том числе применение научных новшеств в сферах производства и услуг. Наличие у Азербайджана сильного научного потенциала во всех научных сферах позволит осуществлению в ближайшем будущем серьезных изменений в этой области.

Проведенные в последние годы исследования показывают, что пока еще не сформированы на нужном уровне деловые взаимоотношения ученых и специалистов Азербайджана с представителями зарубежных и местных компаний. В настоящее время осуществляется проведение ряда мер по развитию инновационного предпринимательства в Азербайджане (как в центре, так и по регионам).

Уже реализован комплекс мер связанных с улучшением бизнес среды в этой области, совершенствованием системы государственной финансовой помощи, развитием инфраструктурных отраслей, обеспечением социально-экономического развития регионов.

Необходимо отметить, что государственная поддержка предпринимательской деятельности является одним из основных приоритетов экономической политики государства. Способность основания современными инновациями в отраслях национальной экономики непосредственно связана с уровнем образования и профессиональной подготовки кадров [3].

Основным производственным фактором является человеческий капитал, способный дать правильное решение при оценке технико-экономических вопросов. Этот процесс также требует наличие высокоразвитой системы образования. Совершенная система образования обеспечивает формирование необходимых научных основ на всех уровнях.

С этой точки зрения важную роль в расширении инновационной деятельности играет развитие высшего и профессионального образования в стране. Опыт передовых стран заказывает, что именно внешне в среднеобразовательные учреждения готовят профессиональные кадры способных проследить технологические и другие изменения, происходящие в стране и в мире, реагировать на эти изменения и использовать их преимущества.

В настоящее время предприниматели Азербайджана с целью овладения инновационными технологиями могут, использовать ряд методов одним из главных считается, получение иностранных инновационных технологий и применение их в отраслях экономики.

В ближайшей перспективе в Азербайджане предусмотрено развитие региональной инновационной системы. Для этого целесообразна разработка и осуществление следующих мер: разработка и реализация инновационных программ по эффективной интеграции регионов к экономическому и социальному развитию; усиление государственной поддержки отдельных регионов Азербайджана по созданию инновационных научных центров, в том числе центров по транспорту технологий по экономическим районам; определение мест правильного

размещения высших образовательных школ, проводящих фундаментальные исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники в регионах Азербайджана и обеспечивающих интеграцию деятельности учреждений образования, отдавать предпочтение размещению их в регионах оказывающих более действенное мультипликативное влияние на другие регионы; ускорение развития производственно-технологических инфраструктур инновационной деятельности, инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов в соответствии с программами инвестиционно-инновационного развития регионов страны; стимулирование создания в республике особых экономических зон (по отраслям инновационно-промышленного производства и сферам услуг).

Литература

1. Гусейнова А.Н. Анализ инновационного потенциала в Азербайджане, Баку.: Наука, 2013, с. 385
2. Инновационный менеджмент. Под ред. С.Д. Ильенковой. М., ЮНИТИ, 2014, с.269
3. Иванова, Н.; Малый инновационный бизнес в странах развитой рыночной экономики // Рос. экон. журн. - М., 2010. - N 12. - с. 76-81

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Киселева Т.А.

*аспирант кафедры налогов и налогообложения
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
г. Саратов, РФ*

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В настоящее время в России велико число организаций, являющихся плательщиками налога на прибыль организаций. На организации возложена обязанность самостоятельно рассчитывать размер подлежащего уплате налога на прибыль. Зачастую при исчислении налоговой базы возникает вопрос: какие расходы и доходы могут быть учтены, а какие нет? Это приводит к возникновению налоговых споров между налоговыми органами и организациями. Последним постоянно приходится мониторить изменения налогового законодательства и выявлять их последствия при совершении конкретных операций.

Необходимо отметить, что за последнее время появилось немало нововведений в налоговом законодательстве в отношении налога на прибыль организаций. В текущем 2015 году по налогу на прибыль организации были внесены следующие изменения:

- компаниям предоставлено право самостоятельного выбора способа учета расходов на получение имущества, не являющегося амортизируемым;

- прибыль от продажи безвозмездно полученного имущества уменьшается на размер рыночной стоимости, которая определяется на момент получения имущества;

- установлено, что факт проведения большинства заседаний совета директоров в Российской Федерации не является основанием для признания компании резидентом;

- существенно изменились правила учета потерь от уступки права требования как до даты платежа, прописанной в договоре, так и после срока платежа по договору;

- в Налоговом кодексе Российской Федерации упразднено понятие «суммовые разницы»;

- отменен метод ЛИФО в налоговом учете;

- изменены правила учета прибыли от ценных бумаг, правила определения их цены, в том числе: установлена налоговая ставка 13% с дивидендов, полученных как российскими, так и иностранными организациями;

- в случае если организация уплачивает торговый сбор, ей предоставляется право уменьшить налог на прибыль организаций на сумму

торгового сбора, но только по заявлению. На настоящий момент введена в действие глава 33 «Торговый сбор» Налогового кодекса Российской Федерации, в которой закреплено право муниципалитетов вводить на их территории торговый сбор. Обязанность уплаты торгового сбора ложиться на организации и предпринимателей, осуществляющих виды деятельности на данных территориях с использованием объектов торговли. С 1 июля 2015 года торговый сбор можно было ввести в городах федерального значения, а именно: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, в остальных субъектах РФ торговый сбор можно будет ввести только после принятия соответствующего федерального закона. На сегодняшний день торговый сбор введен только на территории города Москва с 1 июля 2015 года [1]. Таким образом, это нововведение затронуло только организации города федерального значения Москва, другие муниципалитеты пока не ввели этот сбор на своей территории, а значит и правом уменьшить налоговую базу могут воспользоваться только организации города Москва.

Следует отметить, что отмена метода ЛИФО и упразднение понятия «суммовые разницы» в первую очередь необходимы для установления единообразия методов ведения налогового и бухгалтерского учета в рамках проводимой в России политики сближения налогового и бухгалтерского учета. Эти нововведения призваны упростить ведение учета в организациях, что приведет к экономии времени и затрат на осуществление этого процесса.

Внесение изменений в налоговое законодательство РФ по налогу на прибыль организаций также необходимо для разрешения налоговых споров между организациями-плательщиками налогов и налоговыми органами.

С 2016 года вступают в силу еще несколько изменений в налоговое законодательство по налогу на прибыль организаций, в частности:

- амортизируемым имуществом будет признаваться только имущество с первоначальной стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей. Это изменение закреплено в пункте 1 статьи 256 Налогового кодекса РФ. Этот же критерий применим и к определению стоимости основного средства для отнесения его к амортизируемому имуществу, закрепленному в пункте 1 статьи 257 Налогового кодекса РФ. Кроме того, это новшество применимо к амортизируемому имуществу, введенному в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года [2].

- будут применяться измененные предельные значения процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок. При расчете налога на прибыль организаций предельные значения процентов по таким обязательствам будут составлять 75% и 125% ключевой ставки ЦБ РФ, если возникают рублевые долговые обязательства и из контролируемых сделок, это закреплено в пункте 1.2 статьи 269 Налогового кодекса РФ [3].

- изменится пункт 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ: увеличивается лимит среднеквартальной суммы дохода от реализации, определяемого за

предыдущие четыре квартала, с 10 000,0 тыс. рублей до 15 000,0 тыс. рублей, что должно вызвать существенный рост количества организаций – плательщиков налога на прибыль организаций, которые будут уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль организаций ежеквартально.

Кроме того, следует отметить, что существенные изменения касаются и расходов на оплату труда работникам. С 2015 года в целях применения главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации к расходам на оплату труда относятся начисления увольняемым работникам, в том числе в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. Это касается выходных пособий, производимых работодателем при прекращении трудового договора, предусмотренных трудовыми договорами и (или) отдельными соглашениями сторон трудового договора, в том числе соглашениями о расторжении трудового договора, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Это благоприятно отразилось на организациях-налогоплательщиках, и значительно сократило количество налоговых споров по данному вопросу, так как до 2015 года, по мнению налоговых инспекторов, на расходы, учитываемые для расчета налога на прибыль организации, относились выплаты в пользу работника, только если был доказан их производственный характер и связь с режимом работы и условиями труда. В остальных случаях организации было очень рискованно включать в состав расходов при расчете налога на прибыль организации вознаграждения (выплаты) при увольнении или сокращении работников. Однако с 2015 года, если это закреплено в трудовом договоре, коллективном договоре (соглашении) или локальном нормативном акте, то такие выплаты можно учитывать в составе расходов при расчете налога на прибыль организации.

Вместе с тем, наряду с расширением списка расходов, учитываемых при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций, возможно появится и исключение из него. Так, Минфином России подготовлены поправки в Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», согласно которым планируется с 2016 года отменить суточные выплаты для работников, направляемых в командировки по территории России. Таким образом, организация может лишиться права отнесения суточных выплат при направлении работника в командировку по территории России на расходы в целях расчета налога на прибыль. По мнению многих экспертов, эта мера негативно скажется как на работниках, так и на организациях, так как из-за этого существенно может усложниться ведение бухгалтерского и налогового учета, что может привести к увеличению расходов бизнеса.

Следует отметить, что в период спада экономики и введения экономических санкций в отношении России отслеживание изменений в налоговом законодательстве является одной из приоритетных задач, как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса, поскольку отдельные нововведения дают стимул для развития и удержания на «плаву» российского бизнес-сообщества.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт ФНС России. URL: <https://www.nalog.ru>
2. Практический журнал для бухгалтера Главбух. URL: <http://www.glavbukh.ru/>
3. Правовая система Гарант. URL: <http://www.garant.ru/>

Баташев Руслан Вахаевич

*Ассистент кафедры «Налоги и налогообложение»
Чеченский Государственный Университет
г. Грозный, РФ*

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИСКАЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

«Налогообложение транспорта имеет свои исторические корни и берет начало от налогообложения имущества граждан как материально овеществленного налога. Налоги на средства передвижения возникли гораздо позже налогов на недвижимое имущество, поэтому механизм их взимания не отличается высокой степенью сложности. Появление этого вида имущественных налогов связано с обнаружением дифференциации в доходах граждан, когда приобретение простейшего автоматического транспорта требовало от владельца значительных первоначальных денежных вложений, что косвенно свидетельствует о достатке хозяина, а льготы имели лишь отдельные граждане в зависимости от профессии». [1, 246 с.]

В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса РФ транспортный налог относится к региональным.

Взимаемый в настоящее время транспортный налог в соответствии с главой 28 НК РФ, был введен в налоговую систему РФ с 1 января 2003 года.

Данный налог уплачивается владельцами транспортных средств – организации и физические лица.

Устанавливается и вводится в действие транспортный налог Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации о налоге. После введения в действие он и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Например, в Чеченской Республике транспортный налог установлен Законом Чеченской Республики от 13 октября 2006 г. N 32-рз" О транспортном налоге в Чеченской Республике" (в редакции от 29.12.14 г.)

При установлении налога законодательные органы субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять отдельные элементы налога. Так, законам субъекта РФ может быть установлена своя величина налоговой ставки в пределах, установленных НК РФ. Устанавливая налог, в отношении налогоплательщиков-организаций законодательные органы субъектов Российской Федерации определяют также порядок и сроки уплаты налога.

При этом закон субъекта Российской Федерации не может изменять такие элементы налогообложения как: налогоплательщик, объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период, базовые налоговые ставки, порядок исчисления налога, место уплаты налога.

При установлении налога законодательные органы субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

Способы предоставления льгот могут быть различными, например, от изъятия из налогообложения определенного объекта до установления пониженных ставок.

При установлении льгот должны быть учтены следующие положения, закрепленные в ст. 3 и ст. 56 Налогового кодекса РФ:

1. налоги и сборы в целом, и налоговые льготы в частности не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев;

2. нельзя устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала;

3. нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера.

Как отмечает А.А. Берестова: «Функции транспортного налога представляют собой основные направления воздействия налогов как правовой категории на сознание и психику участников налоговых отношений, устремленные на достижение целей и задач проводимой государством налоговой политики».

Безусловно, первой исторической функцией налогов была фискальная. Она заключается в том, что налоги обеспечивают необходимые объемы денежных поступлений в бюджет государства на финансирование государственных расходов.

Без фискальной составляющей налогов не может существовать сегодня практически ни одно государство мира. Администрирование транспортного налога в налоговой системе России имеет важное значение, так как его величина не зависит от условий деятельности налогоплательщиков. В то же время транспортный налог носит целевой

характер и имеет в своей сущностной основе фискальную составляющую – мобилизация денежных средств в бюджеты регионов.

Его преимущество как фискального налога заключается в том, что объемы поступлений транспортного налога напрямую не зависят от условий хозяйствования, развития экономики и финансово-экономического кризиса. Этим и определяется актуальность администрирования такого регионального налога.

Значительная часть доходов государственных и муниципальных бюджетов формируются за счет налоговых поступлений.

Транспортный налог является закрепленным налогом, и по нормативу 100 процентов зачисляется в региональный бюджет (ст. 56 БКРФ). Однако его значение как источника доходов регионального бюджета не столь велико.

Так, доля транспортного налога в консолидированном бюджете Чеченской Республики на 01.01.2015 год составила 0,27 %.

Рассмотрим более подробно результаты администрирования транспортного налога в Чеченской Республике за 2014 год. За 2014 год сумма поступлений транспортного налога составила 36,1 млн. руб., в том числе с организаций – 13,5 млн. руб., с динамикой 123,1% и с физических лиц – 22,6 млн. руб., с динамикой 136,0% по отношению к сумме поступлений за аналогичный период 2013 года (11,0 и 16,6 млн. руб., соответственно).

Исполнение бюджетных назначений по поступлению транспортного налога, предусмотренного на 2014 год в общей сумме 33,3 млн. руб. за отчетный период составило 108,3%, в том числе: с организаций – 104,8%, с физических лиц 110,6 процента.

В базе данных налоговых органов учтено 187800 объектов налогообложения – транспортных средств, что на 15231 больше, чем в 2013 году, в том числе принадлежащих юридическим лицам – 8810 единиц и 178990 единиц транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Законом Чеченской Республики от 30.11.2013г № 34-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чеченской Республики» внесены изменения в статью 6 «Налоговые ставки» Закона Чеченской Республики «О транспортном налоге в Чеченской Республике» от 13.10.2006 года №32-РЗ, на основании которого ставки налога увеличены в среднем в три раза.

По транспортным средствам, с мощностью двигателя свыше 150 л.с. начислен транспортный налог к уплате в сумме 56,0 млн. руб., в том числе по транспортным средствам, принадлежащим организациям – 11,6 млн. руб., физическим лицам – 49,7 млн. рублей.

При этом, средний уровень собираемости рассматриваемого налога за предыдущие годы, начиная с 2008 года, составляет 50,8% от общей суммы

начисленного налога, в том числе по юридическим лицам – 103,5%, по физическим лицам – 39,6 процента.

Однако нельзя переоценивать значение фискальной функции транспортного налога. Очевидно, что фискальная функция транспортного налога не может быть основной, доминирующей. Она не должна умялять остальные функции налога.

Помимо выполнения чисто фискальной функции, транспортный налог выполняет регулирующую функцию. Считается, что регулирующая функция налогов возникла как следствие появления у государства социальной функции. По мере развития государства, налоги стали использоваться для достижения эко своих граждан и т.д.

Транспортный налог призван регулировать общественные отношения, возникающие по поводу владения и использования транспортных средств.

Как известно, регулирующая функция налогов реализуется в рамках двух подфункций: стимулирующей и дестимулирующей.

Регулирующая составляющая транспортного налога, реализуемая посредством финансово-правовых стимулов и запретов, позволяет региональным органам власти осуществлять регулирование экономических процессов. Так, устанавливая повышенные налоговые ставки на автомобили, что приводит к ограничению использования личного транспорта населением, государство решает проблему экологии. Вводя повышенные таможенные пошлины на ввоз легковых иностранных автомобилей, государство осуществляет прямую поддержку отечественного автопрома.

Например, в Чеченской Республике с 2011 по 2014 гг. была установлена налоговая ставка в размере 0 % в отношении транспортных средств с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Начиная с 2014 года, статья 9 «Налоговые льготы» Закона ЧР «О транспортном налоге в Чеченской Республике» была дополнена пунктом 7, согласно которому физические лица, имеющие в собственности легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. (110,33 кВт) включительно освобождаются от уплаты транспортного налога.

В соответствии с внесенными изменениями, распространяющихся на обязательства налогоплательщиков 2013 года, в 2014 году физическим лицам, предоставлены льготы по 136717 транспортным средствам, что составляет 72,8% от общего количества объектов налогообложения, сведения о которых содержатся в базе данных налоговых органов.

Очевидно, что в данном случае транспортный налог имел ярко выраженную социальную составляющую, направленную на снижение налоговой нагрузки на владельцев недорогих транспортных средств.

С другой стороны, сниженные налоговые ставки должны были стимулировать граждан приобретать и эксплуатировать отечественные автомобили.

Список использованной литературы

1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д.Г. Черника. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 393 с.;
2. Практическая налоговая энциклопедия (под ред. Брызгалина А.В.) Том "Транспортный налог. Исчисление и уплата".

Евлахова Ю.С.

*к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
гор. Ростов-на-Дону, Россия*

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Проблема отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в полной мере проявила себя со второй половины 20 века, с тех пор ее масштабы продолжают увеличиваться. В частности, согласно данным международной организации Global Financial Integrity объем вывода незаконных денежных средств из развивающихся стран, составивший в 2012 г. 991,2 млрд. долл, равен сумме объема официальной помощи этим странам и объема прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны.

Системное противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, начинается с 1980-х гг., когда вследствие бурного роста международной организованной преступности возникла острая необходимость ограничения и разрушения ее финансово-экономической основы. В этот период были сформулированы принципы построения системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, универсальные для международного и национального уровней:

1) обязательное участие финансовых институтов для предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма;

2) отсутствие «брешей» в системе. На международном уровне это означает сведение к минимуму количества стран или территорий, где ослаблено противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На национальном уровне это подразумевает минимизацию числа финансовых институтов, предприятий и организаций, участвующих в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма;

3) обязательное международное сотрудничество и обмен информацией.

Как правило, национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) включает 3 звена (рис.1)

Рис.1. Структура национальной системы ПОД/ФТ¹

Правовой основой функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный закон тесно увязан с Рекомендациями ФАТФ. В России роль методологического центра в сфере ПОД/ФТ выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) и ее Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. При руководящей роли Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга создан сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ, участниками которого являются российские и зарубежные вузы, в том числе РГЭУ (РИНХ).

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг), созданная в 2001 году, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по:

1. противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере;
3. по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти;
4. функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
5. по выработке мер противодействия этим угрозам.

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

¹ Составлено автором

За 2014 год основные результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу России состоят в следующем: обеспечено возмещение государству 285 млрд руб., доначислено налогов – 6,5 млрд руб., пресечена деятельность 9 теневых площадок – 90 млрд руб., приостановлена деятельность теневых площадок – 68 млн руб., что свидетельствует об успешном решении многих задач, связанных с противодействием преступным элементам по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма и существенном вкладе в обеспечение финансовой безопасности России [1].

Согласно закону, в России к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся [2]:

- 1) финансовые организации;
- 2) организации связи;
- 3) иные организации.

По состоянию на 1.01.2015 года российская система ПОД/ФТ включала около 140 тысяч организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые за 2014 год направили в российскую финансовую разведку более 11 миллионов сообщений о подозрительных операциях на сумму 160 триллионов рублей [1].

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ контрольно-надзорные полномочия в российской системе ПОД/ФТ распределены между различными органами, включая Росфинмониторинг, Банк России, Пробирную палату России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральную налоговую службу.

Совместная работа Росфинмониторинга и надзорных органов позволяет повысить эффективность функционирования национальной системы ПОД/ФТ за счет увеличения количества организаций, сотрудничающих с органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ, роста числа сообщений о сомнительных операциях, представляемых организациями, и на этой основе расширения базы данных для проведения финансовой разведкой аналитических мероприятий.

Стратегической целью развития российской системы ПОД/ФТ является повышение эффективности ее функционирования в условиях современных вызовов и угроз и на основе системного международного сотрудничества. В числе современных приоритетов развития российской системы ПОД/ФТ:

- противодействие хищению бюджетных средств и выработка механизмов повышения эффективности бюджетных расходов;
- контроль в сфере государственного оборонного заказа;
- обеспечение прозрачности финансовой системы и пресечение спекуляций на валютном рынке;

- реализация мер налоговой амнистии и деофшоризация;
- противодействие теневому рынку и незаконному оттоку капитала за рубеж.

Таким образом, российская система ПОД/ФТ способствует обеспечению финансовой безопасности страны посредством предотвращения крупномасштабной утечки капиталов за границу, "бегства капитала" из реального сектора экономики; предотвращения конфликтов между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы; предотвращения преступлений и административных правонарушений в финансовых отношениях.

Список использованной литературы

1. Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2014 год. URL: www.fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports/...

2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Егана Аллахяр кызы Акимова

*Диссертант Азербайджанского Государственного
Экономического Университета*

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕМ

Резюме

Основной целью исследования является изучение теоретических и практических аспектов финансовых средств в государственном регулировании социально-экономического развития регионов на основе мирового опыта. В результате исследования были аналитически обобщены финансовые механизмы, имеющие большой теоретический и практический интерес, с точки зрения опыта развитых и развивающихся стран. Исследование проводилось методами системного анализа и логического обобщения. Ограничения исследования: требуется более пространное сведения теоретического и практического характера, отвечающие текущим требованиям рыночной экономики. Оригинальность и научная новизна исследования заключается в том, что в экономической системе, основанной на рыночные отношения, в ситуации, когда возрастает роль и значение финансов были даны рекомендации в русле повышения финансовых ресурсов в деле государственного регулирования социально-экономического развития регионов. Результаты исследования могут быть использованы в обеспечении социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: региональная политика, региональное развитие, финансовый механизм, государственное регулирование, финансовые ресурсы.

JEL Classification Codes: R58

Yegana Allahyarov ghizi Hakimova

Dissertator, Azerbaijan State University for Economics

**FINANCIAL RESOURCES IN THE REGULATION OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
FINANCIAL RESOURCES AS A TOOL OF PUBLIC REGULATION ON
THE REGIONAL LEVEL**

Abstract

The main purpose is to study the theoretical and practical aspects of financial resources in the state regulation of social and economic development of the regions based on international experience. As a result of the study were analytically summarized financial mechanisms that are of great theoretical and practical interest, in terms of the experiences of developed and developing countries. The study was conducted by methods of systems analysis and logic synthesis. Limitations of the study: in need of more extensive information theoretical and practical nature that meet current requirements of the market economy. Originality and scientific novelty of the study is that the economic system based on the market, in a situation where the role and significance of Finance made recommendations in line with increasing financial resources in state regulation of social and economic development of regions. The results can be used to ensure the socio- economic development of regions.

Keywords: regional policy, regional development, financial mechanism, government regulation, financial resources.

Одним из основных факторов, определяющих развитие регионов, является существование финансовых ресурсов. Привлечение финансовых ресурсов для регионального развития может быть осуществлено как из внутренних источников региона, так и извне. Экономика региона является более открытой системой относительно экономики страны и по этой причине изучение межрегиональных финансовых потоков представляется более легким, чем соответствующие потоки между странами. В подобной ситуации к внешним источникам финансирования регионального развития можно отнести финансовые ресурсы государства, других регионов, иностранных и общественных организации. Государство может с помощью соответствующего воздействия на каждый из вышеупомянутых источников либо стимулировать, либо ограничить привлечение финансовых ресурсов на социально-экономическое развитие регионов.

Основными целями стимулирования государством развития регионов являются создание рабочих мест в отсталых в экономическом отношении регионах, привлечение инвестиции и повышение производительности труда. Вышеназванные цели также позволяют обеспечить региональную устойчивость, социальное обеспечение путем поддержки предпринимательства в регионах, уменьшение социальной напряженности, а также чувства социальной защищенности.

Стимулирование экономического развития отсталых регионов осуществляется различными способами, например, налоговыми льготами и субсидиями. Существуют различные виды субсидии, выделяемые из госбюджета. Целевые субсидии являются финансовыми средствами, предоставляемыми безвозмездно местным бюджетам и экономическим субъектам для осуществления определенных целей. Такие субсидии называются субвенциями. Нецелевые субсидии используются местными органами власти и экономическими субъектами самостоятельно. Необходимо отметить, что субсидии играют значимую роль в развитии регионов в случае централизации финансовой системы. Подобные субсидии предоставляются для пополнения бюджетных доходов местных органов управления, компенсации части текущих расходов и частных инвестиции региона, снижения цен (в виде дотации) для повышения социальной обеспеченности населения. Например, размер субсидии (трансфертов), предоставленных местным органам со стороны центральной власти в Дании составило 19,2% от ВВП, Финляндии 6,6%, Норвегии 6,0%, а Южной Кореи 7,6%. В 2011-ом году в Дании доходы местных органов на 56,5% были за счет субсидии госбюджета, Эстонии соответственно 38,3%, Финляндии 29,6%, Голландии 70,2%, Польше 48,8%, Норвегии 43,2%. Объем субсидии центральных органов в местные органы власти тесно связано с налоговой системой страны. Например, в случае, централизованного сбора налогов, доля субсидии в местные органы власти бывает высокой, и это обстоятельство позволяет оказывать существенное влияние центральных органов власти в местные органы управления. В случае же децентрализованного сбора налогов соответствующий размер субсидии бывает невысокой. Размер субсидии также зависит от уровня экономического развития страны. Например, в случае низкого уровня экономического развития одним из приоритетных является развитие инфраструктуры. По мере развития инфраструктуры возрастают расходы на ее эксплуатацию и оказание социальных услуг и эти факторы в свою очередь приводят к возрастанию расходов местных органов власти. Заметим, важную роль в определении критериев предоставления субсидии местным органам власти. Размер подобных субсидии должен учитывать разницу спроса государственных расходов по регионам. Так как, площадь региона, численность его населения, уровень развития оказывает влияние на размер госбюджета и доходы местных органов, и разница между ними должно быть доплачено из госбюджета. Бюджетные расходы местных

органов власти возрастают и за счет уровня бедности региона, структуры населения и других факторов. Кроме того на размер бюджетных расходов местных органов управления также оказывает влияние и распределение полномочий между центральными и местными органами властей.

В целом, стимулирование частного сектора со стороны государства осуществляется в двух направлениях. Первое направление связано компенсацией части инвестиционных расходов со стороны государства, а второе субсидированием производственных расходов. Субсидии должны компенсировать развитие слабой инфраструктуры региона, нехватку квалифицированной рабочей силы и т.д. обуславливающие высокие производственные расходы. Экономическая эффективность инвестиции определяется нормой внутренней рентабельности и показателями текущей стоимости. На снижение значений этих показателей влияет возрастание инвестиционных расходов или же снижение прибыли. С этой точки зрения объем субсидии в совокупности с другими формами льгот позволяют обеспечить инвесторам приемлемую прибыль и стимулируют привлечение инвестиции в регионы.

Одним из основных факторов определения эффективности инвестиции является коэффициент дисконтирования. Этот коэффициент характеризует требуемую норму прибыли. В случае когда внутренняя норма рентабельности выше коэффициента дисконтирования принимается решение об инвестиции. В то же время чем ниже этот коэффициент значение показателя чистой текущей прибыли увеличивается. Коэффициент дисконтирования определяется на основе стоимости привлеченных средств и степени риска. Поэтому осуществление инвестиции за счет недорогих средств повышает инвестиционную привлекательность региона. В мире широко распространено инвестирование проектов с помощью льготных кредитов. Осуществление финансирования инвестиционных проектов с помощью льготных кредитов для отсталых регионов возможно институтами развития за счет дешевых кредитов. Другим способом финансирования дешевых кредитов является субсидирование государством кредитных процентов. Одним из способов привлечения в регионы инвестиции является государственная гарантия на эти кредиты. Такая гарантия позволяет уменьшить риски и понизить кредитные проценты. Необходимо отметить, что страхование рисков со стороны государства не ограничивается только кредитами. Например, в международной практике в области сельского хозяйства по результатам производственной деятельности дается частичная или полная гарантия. В некоторых странах (в основном, Европы) в связи с климатическими условиями полностью компенсируются издержки производителей сельхозпродукции. Одним из способов страхования рисков в сельском хозяйстве является частичное или полное финансирование страхования сельхозпродукции.

Одним из механизмов стимулирования регионального развития является предоставление налоговых льгот регионам. Налоговые льготы применяются тогда, когда становится невозможным привлечение инвестиций в регионы. Напомним, что в национальной экономике существуют налоговая прибыль и затраты. Например, в связи с налоговыми льготами возможно уменьшение доходов государства, возникновение определенных накладок за счет льготного режима инвестиции, административные расходы с целью предотвращения незаконного использования предоставленными льготами, увеличение коррупции, дополнительные расходы связанные с попытками получения ренты. Учитывая вышесказанное необходимо точно определить налоговые льготы на региональное развитие. Если предложенные льготы позволяют достигать преследуемые цели, тогда возможно сравнение результата и затрат, в противном случае налоговые льготы не позволяют привлекать в регион дополнительные инвестиции и налоговые льготы приводят лишь к дополнительным расходам. Вместе с тем, налоговые льготы приводят к привлечению инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест, выпуску дополнительной продукции, что в свою очередь приводит к увеличению налоговой базы, к уменьшению выплат по безработице, социальной помощи и приводит в конечном счете к увеличению доходов бюджета. Поэтому определение налоговых льгот должно быть всесторонне обосновано.

Налоговые льготы предоставляются двумя путями. Первый путь предполагает полное или временное освобождение от налога или снижением налоговых процентов, а второй путь обеспечивается сужением налоговой базы. Основным фактором развития регионов связано с привлечением инвестиций. Поэтому налоговые льготы должны быть связаны привлечением сюда инвестиции. К налоговым льготам с целью привлечения инвестиции относятся объявление налоговых каникул на прибыль и дивиденды, применение низких налоговых процентов и т.п. К сокращению налоговой базы относятся повышение себестоимости промежуточных продукции и услуг, участвующих при производстве производимой продукции, повышение амортизационных норм, применение ускоренных амортизационных норм и т.п. В целом, чем больше дифференциация в социально-экономическом развитии регионов, тем больше нужно вкладывать финансовых средств на развитие отсталых регионов. При меньшей межрегиональной дифференциации относительно трудовых затрат, затрат на услуги, транспорт и рынки действие финансовых стимулов движения инвестиции между регионами оказывается большим. Необходимо заметить, что хотя налоговые льготы и субсидии являются действенными средствами обеспечения развития регионов, однако эти факторы не являются решающим. Это связано с тем, что финансовые стимулы зависят от политики правительства и политической власти. Смена власти может привести к смене проводимой

экономической политики. Поэтому развитие инфраструктуры региона является средством привлечения в регион инвестиции на длительную перспективу. Уровень инфраструктуры регионов является одним из основных факторов социально-экономического развития регионов. И производственная и социальная инфраструктура оказывает положительное влияние на экономический рост региона. Например, развитие транспорта в регионе сокращает время пребывания в пути, снижает затраты транспортных средств и повышает безопасность движения. Вместе с тем, развитие транспорта в регионе позволяет относительно плавное поступление в регион продукции извне, и наоборот, упрощает экспорт региональной продукции за ее пределы. А это в свою очередь, сокращает время передвижения материальных ресурсов в регионе, уменьшает потери в пути и повышая экономическую производительность ведет увеличению конкурентоспособности. Недостаточный уровень в сферах электрической энергии, газа и воды в регионе затрудняет создание в регионе местных предприятий. В то же время высокое обеспечение населения региона образованием, медицинским обслуживанием, связью и т.п. повышает уровень жизни в регионе. В этом смысле, направление государственных инвестиции в отсталые регионы оказывает положительное влияние на их конкурентоспособность. Формирование со стороны государства региональной рыночной инфраструктуры, развитие науки и образования, увеличения количества консалтинговых фирм и поддержка профессионализма является существенным с точки зрения экономического развития региона.

Одним из способов разрешения подобных проблем является создание промышленных зон в регионе. Эти зоны могут быть специализированными или универсальными и обеспечиваются необходимой производственной инфраструктурой со стороны государства. Необходимо отметить, что создание специальных зон развития с предоставлением налоговых, таможенных и других льгот является одним из основных средств региональной политики государства. К таким зонам относятся свободные экономические зоны, промышленные парки, научно-промышленные парки, технопарки, промышленные зоны и т.п. Государство может применить различные льготы в процессе формирования необходимой инфраструктуры.

Заключение

Государство обладает большими возможностями влияния на развитие региона с использованием широкого набора финансовых средств. Вместе с тем, выбор этих средств должно быть обосновано с точки зрения их эффективности. Поскольку рыночные силы не сокращают дифференциацию регионов в социально-экономическом развитии, то влияние соответствующих финансовых средств может быть несколько ограничено за счет рыночных факторов. Иногда избранные средства не позволяют достижения намеченных целей, и общество терпит определенные убытки.

Поэтому формирование региональной политики и определение ее финансового механизма требует всестороннего обоснования.

Литература

1. Доклад о мировом развитии 2009: Новый взгляд на экономическую географию. М.: «Весь Мир», 2009, 411 с. с.5.
2. Артоболевский С.С. Западный опыт реализации региональной политики: возможности ограничения практического использования // Региональные исследования, №3 (18), 2008, с.3-16. с.8.
3. Региональная политика России: адаптация к разнообразию/ Под общей редакцией Г.А. Сатарова. М.: Фонд ИНДЕМ, 2004, 190 с. с.27.
4. Regional financial incentives. fact sheet, running a business. Swedish Agency for Economic and Regional Growth, January 2010, 5 p. p.2.
5. Regional financial incentives. fact sheet, running a business. Swedish Agency for Economic and Regional Growth, January 2010, 5 p. p.2.
6. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. OECD Countries and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2013, 381 p. p.43.
7. Alexander Klemm. Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives. IMF Working Paper WP/09/21, January 2009, 28 p. p.11.
8. Chua Dale. Tax Incentives/Tax Policy Handbook. Edited by Parthasrathi Shome. Washington: IMF, 1995, pp. 165-168. P. 168.

Пионткевич Н.С.

*к.э.н. кафедры финансового менеджмента
Уральский Государственный Экономический Университет
г. Екатеринбург, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Важным этапом процесса управления финансовыми рисками организации является их оценка. Она позволяет спланировать расходы на мероприятия по нивелированию финансовых рисков или резервы для компенсации ущерба в случае их реализации.

Размер возможных финансовых потерь зависит от множества факторов, в том числе: характера осуществляемых финансовых операций, объема задействованных в них активов (капитала), максимального уровня амплитуды колебания доходов при соответствующих видах рисков. Соответственно, все финансовых операций организации (реализуемые или потенциальные) можно сгруппировать по размеру возможных финансовых потерь – по областям риска (рисунок 1).

Гарантированный финансовый результат в размере расчетной суммы прибыли	Возможные финансовые потери			
	в размере расчетной суммы прибыли	в размере расчетной суммы дохода	в размере суммы собственного капитала	
Безрисковая область	Область допустимого риска	Область критического риска	Область катастрофического риска	
Точка полной расчетной прибыли	Точка минимальной расчетной прибыли	Точка безубыточности	Точка бездоходности	Точка банкротства с потерей всего собственного капитала

Рисунок 1 - Группировка финансовых операций по областям риска
 Источник: составлено автором.

Результаты проведенной группировки позволяют оценить уровень концентрации финансовых операций в различных областях риска по размеру возможных финансовых потерь. Для этого определяется удельный вес отдельных финансовых операций в каждой из соответствующих областей риска. Для итоговой оценки уровня риска финансовой деятельности организации в целом используется показатель – «коэффициент концентрации капитала в зоне соответствующего финансового риска» (формула 1):

$$ККЗР = \frac{КК_3}{К}, (1)$$

где ККЗР - коэффициент концентрации капитала организации в соответствующей области риска;

КК₃ - объем капитала организации, связанного с операциями в соответствующей области риска;

К - общая сумма капитала организации.

Далее рассмотрим основные этапы при проведении оценки финансовых рисков:

1) начальный расчет величины ущерба и вероятности возникновения после выявления рискового события;

2) мониторинг и переоценка финансовых риска, расчет его остаточной стоимости. Последняя подразумевает наиболее вероятный ущерб в случае реализации риска в рассматриваемом периоде в процессе и/или после мероприятий по его минимизации.

Оценка финансовых рисков проводится с целью определения вероятности и размера потерь, характеризующих величину финансового риска. От корректности проводимой оценки рисков зависит реализация как

оперативных планов деятельности организации, так и стратегических. Соответственно, неточная оценка существенных для организации финансовых рисков может привести к ухудшению финансового положения организации и, в худшем случае, к банкротству.

Предлагаемый автором подход к оценке финансовых рисков является доступным инструментарием для хозяйствующего субъекта любой отрасли экономики и может быть использован сотрудниками всех структурных подразделений организации.

Безусловно, особенности ведения бизнеса, структура хозяйствующего субъекта и его внутренняя политика должны учитываться при применении данного алгоритма.

В процессе проведения оценки финансовых рисков необходимо рассчитать два значимых показателя:

- вероятность возникновения финансового риска в рассматриваемом периоде;

- величина ущерба, который понесет организация в случае реализации рассматриваемого риска.

Вычислить данные показатели можно на основании данных прошлых периодов с помощью статистического метода², при этом в случае отсутствия необходимой для расчета информации целесообразно прибегнуть к экспертной оценке.

Методика оценки возможного ущерба от реализации рискового события во многом будет определяться спецификой деятельности подразделения организации, в котором оно может произойти. Например, ущерб может быть равен не окупившимся расходам или же недополученной выручке за определенный период.

Стоимость финансового риска рекомендуется оценивать как сумму возможного ущерба, умноженную на вероятность возникновения рискового события (формула 2):

$$R = A \times p_1 + (A + B) \times p_2 \quad (2)$$

где А и В – возможный ущерб при принятии различных решений;

p_1, p_2 - вероятность возникновения рискового события [1, с. 16].

Оценку финансовых рисков в организации следует проводить по унифицированной методике, учитывая при этом индивидуальные особенности рискового события. В случае повторения риска в организации его можно оценить по историческим данным с использованием статистического метода.

² *Статистический метод* изучает статистику потерь и прибылей в организации за определенный промежуток времени, устанавливает величину и частоту получения определенного результата; на основе чего составляется прогноз на будущее. Для этого рассчитывается коэффициент вариации, характеризующий изменение количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому.

Если для расчета вероятности реализации финансового риска и потенциального ущерба данные отсутствуют или их недостаточно, можно воспользоваться экспертной оценкой.

Для оценки уникальных рисков, по которым нет статистической информации, использовать можно исключительно прогнозы экспертов, причем как вероятности наступления рисков события, так и по сумме возможного ущерба. К подобным рискам можно отнести, например, проведение государственной реорганизации в какой-либо области, что прямо или косвенно скажется на состоянии финансовых рисков организации.

Для оценки подобного риска эксперты на свое усмотрение выбирают одну из нескольких вероятностей наступления событий (низкую, среднюю, высокую, очень высокую). При этом определяя возможный максимальный ущерб, в качестве базового индикатора используют разные показатели (например, годовая прибыль). В зависимости от особенностей предстоящих событий выбирают величину возможного ущерба (например, от максимально возможной (10% от годовой прибыли) до минимальной (0,1%). Затем с помощью выбранных показателей (вероятности реализации риска и ущерба от этого события), определенных экспертным путем, вычисляется стоимость риска.

Заключительный этап оценки финансовых рисков – это согласование стоимости выявленных финансовых рисков с руководством организации. Итоговое ранжирование рисков оптимально проводить с учетом мнения руководства или после его согласования.

Этот этап оценки может быть проведен как заочно (например, по электронной почте), так и в очном порядке (например, с помощью комитетов по управлению рисками). Организацию данных комитетов необходимо проводить ежегодно перед началом бюджетного процесса, а на промежуточных этапах (например, раз в квартал) организовывать заочное согласование. Согласованная с руководством стоимость рисков сравнивается с суммой расходов на мероприятия по их управлению. В случае если первая превышает последнюю, финансовые риски организацией должны быть приняты. Форма для расчета стоимости финансовых рисков организации и мероприятий по управлению ими представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Расчет стоимости финансовых рисков организации и мероприятий по управлению ими

<i>Риск</i>	<i>Фактор</i>	<i>Возможный ущерб, руб.</i>	<i>Вероятность реализации риска, %</i>	<i>Стоимость финансового риска, руб. (3 × 4)</i>	<i>Мероприятия по управлению финансовым риском</i>	<i>Стоимость мероприятий, руб.</i>
...
N	N	N	N	N	N	N

Источник: составлено автором по: [2].

Данная форма призвана помочь в определении необходимых действий для нивелирования выявленных финансовых рисков.

Таким образом, оценка финансовых рисков организации является одним из наиболее значимых этапов управления ими, связанного с определением вероятности возникновения финансового риска и величина ущерба от его реализации и направленного на обеспечение выполнения мер по предупреждению финансовых рисков организации.

Список использованной литературы

1. Серегин, Е.В. Предпринимательские риски [Текст]: учебное пособие / Е.В. Серегин. - М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999. – 44 с.

2. Справочная система «Финансовый директор»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.1fd.ru/>

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Князькина Е.В.,

к.э.н, доцент кафедры

*«Экономика и управление в строительстве и ЖКХ», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г. Самара, РФ*

Бикулова Е.Н.

Студентка 3 курса

*Инженерно-экономического факультета гр.УК-32, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г. Самара, РФ*

Аитова М.В.

Студентка 3 курса

*Инженерно-экономического факультета гр.УК-32, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г. Самара, РФ*

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Риск—это объективная возможность наступления неудачного события в конкретном будущем, возможная опасность потерь, которая вытекает из специфики природных явлений и человеческой деятельности общества. Анализ риска основан на применении широко распространенных количественных методов оценки степени риска. Как историческая категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. По мере того, как развивается цивилизация, риск становится экономической категорией. Риском можно управлять, то есть применять разные методы, которые позволяют прогнозировать наступление рискового события.

Фундаментом количественной оценки риска является методика, которая применяется при проведении аудиторских проверок, а именно: оценка рисков по главным точкам финансово-хозяйственной деятельности. Применение данного метода, а также результатов качественного анализа позволяют проводить комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Количественная оценка рисков проводится на основе данных, которые получены при качественной оценке, то есть сюда относятся те риски, которые будут присутствовать при осуществлении определенной операции алгоритма принятия решений. На этапе количественного анализа риска вычисляют числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Выявляется всевозможный вред и дается стоимостная оценка от проявления риска.

Наиболее известными и общепринятыми методами количественной оценки риска являются статистические методы, аналитические, метод экспертных оценок и метод аналогов. Сущность статистических методов основывается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении зоны риска. Преимуществами данных методов является возможность анализировать и оценивать всевозможные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного конкретного подхода. Единственным недостатком этих методов является необходимость использования в них вероятностных характеристик.

В группу статистических методов относят: метод оценки вероятности и метод анализа вероятностных распределений потоков платежей. Метод оценки вероятности исполнения дает нам элементарную статистическую оценку вероятности исполнения какого-то определенного решения путем расчета доли выполненных либо невыполненных решений в общей сумме. Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет для каждого элемента потока платежей оценить всевозможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Суть методов заключается в определении вероятности появления потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области риска, коэффициента риска.

Статистические методы количественной оценки риска являются наиболее распространенными методами. К их преимуществам можно отнести несложность математических расчетов, а к недостаткам — необходимость большого количества наблюдений. Суть аналитического метода сводится к использованию нескольких взаимосвязанных этапов.

Первый этап—подготовка к аналитической обработке данных. Второй этап—построение диаграммы зависимости выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. На третьем этапе определяются критические значения ключевых параметров. Четвертый этап—анализ на основании полученных критических данных главных параметров, которые влияют на них, всевозможные пути улучшения эффективности работы предприятия, а так же пути уменьшения риска. Смысл метода использования аналогов состоит в том, что при анализе степени риска конкретного направления предпринимательской деятельности уместно применять данные о развитии таких же и аналогичных направлений в прошлом.

Рассмотрим основные модели количественной оценки риска (рис. 1) [1]. Данная классификация осуществляется по: источнику возникновения, объекту воздействия и по назначению.

1. По источнику возникновения. В этой модели различают два направления: объектно-зависимые модели и объектно-независимые. Отсюда выстраивается следующая группировка рисков по области их

появления: природные риски; риски, которые связаны с человеческим фактором; технические риски; социально-экономические риски.

2. По объекту воздействия. К этой группе относятся модели, которые направлены на оценку риска для конкретной части населения (социальный риск), окружающей среды (экологический риск), материальных объектов, то есть экономический риск. Этот тип группы предназначен для оценки индивидуального и коллективного рисков.

3. По назначению. Различают модели систематических негативных воздействий на человека и окружающую среду, риска в результате аварий и риска профессиональной деятельности.

Основной и главной целью риска является представление на основе объективных свидетельств информации, которая необходима для принятия обоснованных решений относительно методов обработки риска.

Оценка риска обеспечивает: 1) понимание потенциальных опасностей и воздействия последствий на достижение конкретных целей фирмы; 2) получение данных, необходимых для принятия решений; 3) понимание опасности и её источников; 4) обмен информацией о риске; 5) выбор приемов обработки риска; 6) соответствие правовым и обязательным требованиям. [2]

Рисунок 1 — Модели оценки риска

Оценка риска обеспечивает: 1) понимание потенциальных опасностей и воздействия последствий на достижение конкретных целей фирмы; 2) получение данных, необходимых для принятия решений; 3) понимание опасности и её источников; 4) обмен информацией о риске; 5) выбор приемов обработки риска; 6) соответствие правовым и обязательным требованиям. [2]

Вследствие глубокого анализа риска оценка риска помогает лицам, которые принимают решения, и ответственным сторонам влиять на достижение целей, а также выбирать наиболее приемлемые средства управления риском. Оценка риска—основа для принятия решений по обработке риска (рис. 2).

Рисунок 2 - Входные данные процесса общей оценки риска

Существует несколько методов снижения риска. Диверсификация - снижение риска путем распределения его между несколькими рисковыми товарами так, что повышение риска от покупки (или продажи) одного будет означать снижение риска от покупки (или продажи) другого. Диверсификация помогает значительно снизить риск. Объединение риска - превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Распределение риска - метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками так, что всевозможные потери каждого не велики. Поиск информации – способствует уменьшению риска. Получение ее может значительно снизить величину риска. Поэтому, чтобы определить количество необходимой информации, необходимо и достаточно сравнить ожидаемые выгоды с ожидаемыми предельными издержками по получению информации.

Список литературы

² Менеджмент риска. Методы оценки риска. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011г

¹ Косариков А.Н., Иванов А.В., Шевченко Ж.А.. «Экологическое страхование и оценка рисков»: Учебное пособие. Нижний Новгород. - 170 с., 2010 г.

Князькина Е.В.,

к.э.н, доцент кафедры

*«Экономика и управление в строительстве и ЖКХ», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г.Самара, РФ*

Биколова Е.Н.

Студентка 3 курса

*Инженерно-экономического факультета гр.УК-32, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г.Самара, РФ*

Аитова М.В.

Студентка 3 курса

*Инженерно-экономического факультета гр.УК-32, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет», г.Самара, РФ*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКА В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Методы оценки и анализа рисков. В настоящее время в нашей стране, переживающей период экономического спада, весьма важен правильный анализ рисков. В сложившейся экономической ситуации, более основательно нужно подходить к таким проблемам как экономическая неопределенность и риск.

Риск – это угроза или потеря предприятием части имеющихся ресурсов, недополучения доходов или возникновения сверх того убытков, вследствие исполнения некоторой производственной и финансовой деятельности. Риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности неудачи и опасности. Второе понятие риска связано с сущностью 'ситуации риска'. Ситуация – это сочетание, комплекс разнообразных положений и обстоятельств, которые создают некоторую обстановку для какого-либо вида деятельности. Эта обстановка вправе способствовать или осложнять осуществление этого действия. В ситуации с риском возникает возможность качественно и количественно рассчитывать степень вероятности какого-либо варианта и сопутствовать ей тремя условиями: наличием неопределенности; необходимостью выбора альтернативы; возможностью оценить вероятность исполнения выбираемых альтернатив. Ситуация с риском

отличается от ситуации неопределенности качественно. В случае ситуации неопределенности вероятность, того наступят ли результаты решений или событий не устанавливается в принципе. Значит, ситуация риска является разновидностью ситуации неопределенности, так как наступление событий в ней вероятно и может быть обусловлено. [2, с.15 – 17].

Классификация риска – это возможность распределения риска на определенные группы по конкретным признакам, чтобы достичь установленных целей. Возможности для эффективного использования методов, приемов управления риском создает научно доказанная классификация риска. Наиболее важной составляющей общей системы управления риском является оценка риска, она представляет собой процесс определения качественным или количественным способом степени риска. Главная задача качественного анализа, кроме возможных видов риска, это нахождение причин и факторов, которые влияют на уровень риска. Обязанностью метода качественной описательной оценки рисков фирмы в будущем будет приведение аналитика-исследователя к результату – количественному, к оценке стоимости общих итогов предположительным осуществлением обнаруженных факторов риска.

Рассмотрим метода анализа риска. Детерминированный метод – это анализ этапов развития аварий от исходного события, через последовательность предполагаемых отказов, до установившегося конечного состояния. Движение аварийного процесса исследуется и предполагается, используя математические имитационные модели. Метод имеет следующие недостатки: вероятная возможность упустить значимые цепочки формирования аварий; сложно построить довольно адекватные математические модели; важность проводить сложные и дорогостоящие экспериментальные исследования.

Вероятностно-статистический метод анализа риска подразумевает оценку вероятности возникновения аварии и вычислении относительных вероятностей какого-либо пути развития процессов. Происходит анализ разветвленных цепочек событий и отказов, исчисляется подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварии. Расчетные математические модели могут быть существенно упрощены в отличие от детерминированных методов. Основная ограниченность метода связана с недостающей статистикой по отказам оборудования. На данный момент вероятностный метод – один из наиболее перспективных методов, так как на его основе построены различные методики оценки рисков, делящиеся, в зависимости от исходной информации, на статистические, теоретико-вероятностные, вероятностно-эвристические. Эти методики применяются при оценке комплексных рисков от совокупности опасностей, при отсутствии статистических данных и математических моделей.

В условиях неопределенностей нестатистической природы методы анализа риска предназначены для описания неопределенностей источника

риска – ХОО, в связи с отсутствием или малым объемом информации о процессах создания и развития аварии; человеческими ошибками; допущениями применяемых моделей, чтобы описать развитие аварийного процесса. Перечисленные выше методы анализа риска рассредоточивают по характеру исходной и результирующей информации на количественные и качественные.

Рис. 1. Классификация методов анализа риска.

Следовательно, используя, методы анализа и оценки риска, образуется система принятия решений с обратной связью. Данная система обеспечивает максимум эффективности достижения целей, так как знание, которое мы получаем при использовании данных методов, позволяет скорректировать не только методы воздействия на риск, но и сами цели управления рисками. [3].

Методы анализа и оценки риска в строительном предприятии. Статистика аварий в строительстве показывает, что помимо жесткого контроля соблюдения норм необходим комплексный подход к управлению рисками. Строительная деятельность подвержена наибольшему числу рисков по сравнению со сферой услуг. Риск – это экономическая категория, выражающая неопределенность исхода намеченного к осуществлению проекта. Строительство - отрасль народного хозяйства, поэтому оно имеет свои характерные особенности. Осознание и учет этих объективных закономерностей является необходимым условием для успешной реализации проекта. К основным особенностям строительной отрасли относят: неподвижность конечной продукции и миграция средств производства; длительность производственного цикла, высокая стоимость строительной продукции и другие особенности; монументальность и высокая материалоемкость зданий и сооружений; зависимость от воздействий окружающей среды; особенности кооперирования в строительстве и др.

Особенности строительной отрасли не могли не отразиться на осуществлении запланированной деятельности, ожидаемых результатов, или, из-за объективно имеющих причин, в строительном производстве ими являются риски. Ведь риски – это вероятность приобретения

отрицательных показателей в результате того или иного действия или бездействия из-за отклонения действительной ситуации от запланированной. В строительной отрасли риски классифицируют на: инвестиционные и предпринимательские.

Инвестиционный риск делится на типы: не завершения строительства; производственный риск; риск превышения затрат финансовые риски; риски, связанные с рынком; риски консервации проекта. Предпринимательский риск делится на: риск, связанный с реализацией инвестиционного проекта; риск, связанный с хозяйственной деятельностью самой строительной фирмы.

Производственные риски являются наиболее важными с точки зрения влияния на строительную промышленность и на компании, задействованные в строительной отрасли. Производственные риски - это вероятность совершения работ непроектного уровня. Каждая строительная организация имеет свои методы оценки этих показателей в соотношении с определенной деятельностью строительной фирмы. Основными в них являются статистический и экспертный методы. Применение экспертного метода оценок в строительном производстве дает шанс собрать и обобщить мнение опытных специалистов (руководителей строек, бригадиров, менеджеров) о риске отклонений в объемах, трудоемкости и длительности работ, намеченных в плане. Это позволит заранее выявить рискованные обстоятельства и дать наиболее правильный прогноз ожидаемых результатов. В статистическом методе применяются показатели по работам на аналогичных объектах оконченных ранее. Чем больше аналогов и чем ближе они к разбираемому проекту, тем точнее можно определить показатели риска.

Проблема управления рисками является одной из главных направлений деятельности организации. В управлении рисками необходимым условием является их учет и оценка степени влияния на результат деятельности. Экономическая эффективность компании может быть сведена к нулю, а может и выйти на убыточный уровень, если не учесть возможные варианты развития событий, а также возможность получения отрицательного результата, чем и являются риски. Риски являются неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, их учет важен для увеличения рентабельности, увеличения производительности труда, а также для развития компании. [1, с. 92].

Таким образом, были рассмотрены основные методы оценки и анализа рисков, принятия решений без чего невозможно эффективное управление риском. Главной сложностью проблемы управления рисками является то, что не существует каких – либо «готовых» рецептов. Каждому вопросу, требующему рассмотрения на предприятии, нужен свой уникальный подход.

Управление рисками является весьма важной проблемой, при которой необходимо грамотное определение направлений развития фирмы. Этим должен заниматься высококвалифицированный специалист. [4, с. 176].

Список использованной литературы

1. Анисимов В.Г. Введение в экономический риск-менеджмент / В.Г. Анисимов, А.П. Бойко, О.В. Калинина, В.А. Карпов, Е.С. Лобас, 2010.
2. Вишняков Я.Д. Оценка и анализ финансовых рисков предприятия в условиях враждебной окружающей среды бизнеса / Я.Д. Вишняков, А.В. Колосов, В.Д. Шемякин, 2010.
3. Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров, 2010.
4. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия / Г.В. Чернова, 2011.

Леонтьев Н.Я.

*к.э.н., доцент, начальник отдела стратегического развития и мониторинга рынков ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергоспроект»
г. Н. Новгород, РФ*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АО НИАЭП С ВУЗАМИ РФ

Среди предпосылок реализации проекта по организации системы информационного обеспечения инновационной деятельности для целей взаимодействия АО НИАЭП с ведущими вузами российской федерации особенно остро встает проблема построения взаимовыгодных систем взаимоотношений вузов, НИИ, малых и средних инновационных предприятий (разные подходы к решению задач в сфере науки и производства) [4]. По-прежнему остро стоят и вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий, а также проблема разработки механизмов коммерциализации результатов инновационной деятельности [5].

В рамках улучшения сложившейся ситуации предлагается следующая формулировка целей:

1. Обеспечение возможности сотрудничества с вузами, НИИ, малыми и средними инновационными предприятиями.
2. Формирование информационной системы партнерского взаимодействия в области образовательных проектов.
3. Формирование совместных информационных проектов, научно-исследовательских программ с вузами, НИИ, малыми и средними инновационными предприятиями.

4. Создание совместной инновационной инфраструктуры для реализации инновационных проектов.

В рамках первой цели предлагается выделить следующий набор задач:

1. Создание организационных условий для формирования информационной системы взаимодействия с партнерами.

2. Выявление возможности сотрудничества.

3. Определение направлений деятельности по созданию системы эффективного взаимодействия в рамках системы информационного обеспечения инновационной деятельности [1].

Сформулируем также перечень необходимых мероприятий:

1. Формирование группы, ответственной за организацию и актуализацию информации по возможному взаимодействию с вузами, НИИ, МСП [3].

2. Определение функциональных обязанностей данной группы и формирование регламента работы.

3. Определение приоритетных задач для работы группы и сроков их выполнения.

4. Выбор опорных вузов и определение направлений и объемов проведения совместных НИР и ОКР.

5. Определение возможности формирования совместно с вузами, НИИ, малыми и средними инновационными предприятиями исследовательских программ.

6. Определение возможных образовательных проектов с вузами.

7. Определение возможности по созданию совместной инновационной инфраструктуры.

8. Создание информационной базы поиска по взаимодействию с партнерами [2]:

- по образовательным программам;
- в области совместных исследований и разработок;
- в области развития карьеры;
- в области управления и развития;
- в области производственной кооперации и др.
- в области создания инновационной инфраструктуры.

9. Определение новых форм взаимодействия с вузами, НИИ, малыми и средними инновационными предприятиями

Аналогичным образом необходимо произвести и более детальную проработку задач и мероприятий по остальным целям. Реализация полученных конкретных шагов (мероприятий) позволит АО НИАЭП вывести сотрудничество с вузами РФ на качественно новый уровень.

Список использованной литературы

1. Борисов С.А. Выбор эффективных инновационных решений в области информационных систем управления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконом. наук, Нижний Новгород, 2013.-197 с.

2. Борисов С.А. Выбор эффективной информационной системы для автоматизации деятельности предприятия / С.А. Борисов, Д.Ю. Ковылкин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 6. -М: 2013, с.102-108.

3. Глебова, О.В. Методологические основы формирования системы оценки и мониторинга НИОКР на научно-производственных предприятиях [Текст]: Дисс. докт. экон. наук / О.В. Глебова. – Н.Новгород, 2012. – 147 с.

4. Корнилов, Д.А. Стратегическое планирование и экономическое прогнозирование / монография / Нижегородский гос. технический ун-т. Нижний Новгород, 2006.

5. Незнахина Е.Л., Корнилов Д.А., Веретенowa М.С., Незнахин М.Е. Классификация ситуаций инновационной деятельности предприятия // Науч-ное обозрение. 2012. № 2. С. 418-421.

Нефёдов Алексей Сергеевич

*Штаб Тихоокеанского флота, офицер;
соискатель, Дальневосточный федеральный университет*

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СО СТРАНАМИ АТР.

Энергетика Дальнего Востока включает в себя объединенную энергосистему (ОЭС) Востока и пять изолированных энергосистем. При этом фактически ОЭС Востока изолирована, как от ОЭС Сибири, так и от ОЭС Урала и Европейской части России.

В настоящее время потребление электроэнергии в ОЭС Востока составляет 70% (27,3 млрд.кВт.ч) от общего электропотребления ДФО.

В структуре установленной мощности энергетики ДФО 30% занимает гидрогенерация, остальное приходится на тепловые электростанции (ТЭС).

В результате реорганизации РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008г. создано ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Холдинг, оперирующий во всех регионах ДФО и владеющий пакетами акций дальневосточных энергокомпаний. По суммарной установленной мощности (8.73 ГВт) ОАО «РАО ЭС Востока» занимает 5 место в России (после РусГидро, ТГК-3, ОГК-1, ОГК-6) и первое в ДФО.

На базе пяти неизолированных энергосистем – ОАО «Амурэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «ЛуТЭК» и южной энергозоны ОАО «Якутскэнерго» образована ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и ее дочерние компании – ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Дальневосточная энергетическая компания – одна из крупнейших территориальных генерирующих компаний России. Она работает в пяти

субъектах Российской Федерации – Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область, а также юг Республики Саха (Якутия). Установленная электрическая мощность всех электростанций компании – 5,8 ГВт, тепловая – 11 574 Гкал/час. Кроме того, в ОАО «РАО ЭС Востока» входят Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Якутская (северная энергозона) и Чукотская энергосистемы.

Также на территории ДФО работают гидрогенерирующие объекты ОАО «РусГидро» – филиалы - Бурейская ГЭС (установленной мощностью (проект) – 2000 МВт, (факт 2008г. – 1850 МВт), Зейская ГЭС (1330 МВт) и ДЗО - ОАО «Колымская ГЭС» (900 МВт). Потребность во вводах генерирующих мощностей в ДФО к 2020 году согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года составляет 16,04 ГВт, в том числе по гидрогенерации - 3,75 ГВт. На территории ОЭС Востока действуют электрические сети напряжением 110-220-500 кВ. В изолированных энергорайонах действуют электрические сети напряжением 220 кВ и ниже.

Характерной особенностью электрических сетей ОЭС Востока является их цепочечный характер и большая протяжённость, связанная с удалённостью крупных электростанций от потребителей (западной части Амурской энергосистемы, Хабаровской энергосистемы, юга Приморской энергосистемы).

В изолированных энергосистемах, вследствие работы не в составе объединенной энергосистемы Востока, возникает необходимость содержания увеличенного резерва мощности и использования большого количества дизельных электростанций на дорогом топливе.

Развитие сетевой инфраструктуры ДФО и строительство в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики межсистемных линий электропередачи ЛЭП-220-500 кВ общей протяженностью свыше 3,5 тыс. километров жизненно необходимо для решения задачи по обеспечению параллельной работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а также сокращения до минимума существования изолированных узлов в самом округе. Для передачи мощности строящихся ГЭС в Якутии в Хабаровскую и Приморскую энергосистемы планируется усиление существующего транзита 500 кВ вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и сооружение нового транзита 500 кВ вдоль БАМа от Нерюнгринской ГРЭС до Хабаровска. Кроме того строящиеся линии электропередачи открывают большие возможности экспорта электроэнергии в значительных объемах в страны Юго-Восточной Азии.[1]

Актуальность принятия комплексной программы, регламентирующей направления развития отрасли, очевидна. Во-первых, сложность кластерных проектов предусматривает участие в них государства, и обнаружение поставленных задач может упростить координацию действий участников и повысить инвестиционную привлекательность

проектов. Во-вторых, в состав Стратегии могут быть включены перечни инвестиционных проектов, нацеленных на преодоление общих отраслевых проблем и перспективное развитие, причем в процессе разработки документа субъекты электроэнергетики получают возможность согласовать сроки и общие технические решения по выбранным направлениям. В-третьих, общее видение развития отрасли, формируемое в процессе работы над проектом Стратегии, позволяет выработать прозрачные критерии целесообразности реализации тех или иных инвестиционных проектов в электроэнергетике региона, то есть частично ослабить ограничения, возникающие из-за отсутствия на Дальнем Востоке полноценного рынка электроэнергии.

Работа над проектом Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. и на период до 2025 г. была построена именно таким образом, и сегодня можно сказать, что этот документ отвечает на основные вопросы относительно будущего отрасли. Цели и задачи электроэнергетики в нем синхронизированы с направлениями развития региона в целом, заданными Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 г. Это, во-первых, обеспечит масштабные инвестиционные программы энергокомпаний необходимыми ресурсами, а во-вторых — установит соответствие планируемых сроков запуска новых энергоемких производств срокам ввода в эксплуатацию новых генерирующих источников и электросетевых объектов, включая схемы выдачи мощности электростанций.[2]

С данной проблемой при принятии инвестиционных решений в той или иной степени сталкиваются все субъекты российской электроэнергетики, однако на Дальнем Востоке она особенно глубока. Именно поэтому здесь столь актуально участие государства в стратегическом планировании развития как электроэнергетики, так и экономики региона в целом. Определяя приоритеты, а также координируя реализацию проектов по комплексному развитию Дальнего Востока, органы власти имеют возможность в некоторой степени управлять перспективными объемами электропотребления. С другой стороны, государственный контроль над ключевыми субъектами дальневосточной электроэнергетики — ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом» — позволяет согласовать инвестиционные программы компаний, оптимизировать графики ввода мощностей и создать условия для того, чтобы структура отрасли наилучшим образом отвечала потребностям экономики региона.

Для лучшей согласованности инвестиционных планов субъектов электроэнергетики, а также планов развития компаний — крупных потребителей электроэнергии на Дальнем Востоке необходимо дополнительно запустить механизм формирования и корректировки

сводной отраслевой инвестиционной программы на основе прогноза электропотребления, регулярно обновляемого с учетом динамики социально-экономических показателей и заявок потребителей.

Эта задача существенно упростится при наличии единого центра ответственности за развитие электроэнергетики Дальнего Востока, который мог бы также выполнять полный набор функций по координации деятельности субъектов отрасли — государственных компаний. Последнее особенно важно в условиях, когда преодоление имеющихся проблем и гарантии стабильного роста столь сильно зависят от направлений государственной политики.

При этом вопросы прогнозирования электропотребления на территории Дальнего Востока и поиска технических решений для покрытия перспективной потребности в электроэнергии должны решаться прежде всего с учетом тарифных последствий реализации инвестиционных проектов. На данный момент энергокомпании не обладают достаточным объемом ресурсов для финансирования масштабных программ, предлагаемых в рамках Стратегии. Соответственно, вложения в них должны быть подкреплены либо тарифными источниками, либо средствами инвесторов.

Рассматривая ограничение роста тарифа и приведение цены электроэнергии для конечных потребителей Дальнего Востока к среднероссийскому уровню как одну из важнейших задач Стратегии, следует с осторожностью относиться к перспективе учета инвестиционных потребностей отрасли в составе тарифа в полном объеме. Однако многие целевые проекты, способствующие устранению характерных для энергосистем сложностей, имеют длительные сроки окупаемости и представляют весьма узкий интерес для частных инвесторов.

Вероятно, наилучшим решением будет поиск оптимального сочетания основных источников финансирования инвестиционных программ. Стратегия содержит предложения по повышению эффективности системы тарифного регулирования электроэнергетики Дальнего Востока, в соответствии с которыми тарифная выручка энергокомпаний должна, по аналогии с методикой RAB, предусматривать норму доходности на средства инвестора, направленные на осуществление инвестиционных проектов. Это позволит гарантировать частным инвесторам доходность инвестиций в дальневосточную электроэнергетику и привлечь значительный объем ресурсов для реализации программ развития. Ограничение же роста тарифа, обозначенное Стратегией, будет обеспечено софинансированием инвестиционных программ за счет бюджетных средств.

Есть все основания полагать, что утверждение Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г. и на период до 2025 г. позволит придать мощный импульс отрасли. Конечно, поиск оптимального баланса между интересами энергетиков и конечных потребителей

находится в компетенции государства. Однако разработка Стратегии помогла выявить основные «болевые точки» дальневосточной электроэнергетики — технические, финансово-экономические, организационные, а также предложить решения, ориентированные на уверенный долгосрочный рост. А самыми главными результатами, достигнутыми на сегодняшний день, пожалуй, стали уверенность энергетиков в перспективах отрасли на годы вперед и возможность заглянуть в будущее перед тем, как приступить к трудной работе по его формированию.

Электроэнергетическое сотрудничество со странами АТР представляется возможным выстраивать на принципе «энергоресурсы в обмен на развитие инфраструктуры и технологии».

Для расширения энергетического присутствия РФ в АТР целесообразно использовать рабочую группу АТЭС по энергетике. Кроме того, следует провести инициативу по созданию регионального энергетического форума.

Необходимо развивать сотрудничество на уровне энергетических компаний и использовать уже имеющийся опыт партнерства с Китаем, Южной Кореей, Вьетнамом, основанный на обмене ресурсами, рынками, активами и взаимном участии в акционерном капитале, а также совместных научно-исследовательских проектах.

Перспективными направлениями экспорта помимо увеличения поставок в Китай по имеющимся и новым линиям, а также Японию и КНДР. Проект энергомоста «Сахалин – Япония» активно обсуждается с 2013 года, в ближайшие месяцы по нему будет завершено предварительное технико-экономическое обоснование. Благодаря прокладке подводных линий Россия сможет передавать Японии от 2 до 4 ГВт энергии.

Северная Корея заинтересована в электроснабжении своей особой экономической зоны «Расон». РАО ЭС Востока может не только организовать поставки до 600 МВт свободной мощности из Приморья в этот приграничный район, но и обеспечить строительство в КНДР ветропарков мощностью до 20 МВт. Реализация проекта трансграничной передачи электроэнергии откроет дорогу к транзитному экспорту мощности и в Юж.Корею.

Для уверенного развития Дальнего Востока энергосистемам регионам потребуется ввод более 4 ГВт новых мощностей. РАО ЭС Востока, стремясь работать на опережение, уже сейчас разрабатывает проекты сразу пяти объектов тепловой генерации – ПГУ на ТЭЦ-2 во Владивостоке, новых ТЭЦ в г. Артем и Хабаровск, а также двух мини-ГТУ-ТЭЦ. Они станут вторым этапом модернизации энергетики ДФО, который начнется после завершения реализуемых сейчас проектов второй очереди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2, а также ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.[3]

Таким образом, для развития электроэнергетики ДФО существуют все условия для динамичного развития и интеграции со странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), СВА (Северо-восточной Азии). Это определит толчок в развитии не только внутреннего, но и экспортного рынка во многих отраслях экономики, что благоприятно скажется на развитии ДФО. В рамках развития электроэнергетики Дальнего Востока государством определены важнейшие приоритеты, сформированы рабочие группы, проекты, система контроля и регулирования, а также предоставлена полная государственная поддержка в реализации данных процессов.

Список литературы

1. Концепция стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г.
2. Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2009 года № 2094-р.)
3. Энергетическая стратегия России (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р).

Логутова Т.Г.

*д.э.н., профессор, заведующая кафедрой инноватики и управления
Приазовский государственный технический университет
г. Мариуполь, Украина*

Полторацкая О.В.

*к.э.н., Приазовский государственный технический университет,
экономист Планово-бюджетного отдела ПАО «ММК им. Ильича»
г. Мариуполь, Украина*

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКТИВОВ В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Современное развитие металлургических предприятий Украины тесно связано с внедрением разработок научно-технического прогресса и активной инновационной деятельностью. Крупные предприятия, входящие в состав холдинговых структур, практически всех отраслей мирового бизнеса, нуждаются в новых подходах к управлению большинства сфер хозяйственной деятельности.

Инновационная деятельность и управление проектами производственных активов (металлургических комбинатов в составе холдинга) – это деятельность, охватывающая весь спектр работ, связанных с внедрением прогрессивных масштабных технологических инвестпроектов (более 500 тыс. дол. США) на активах холдинга: заказ проекта, обусловленный производственной необходимостью; разработка технической документации; планирование технико-экономических

показателей; изготовление опытных образцов; испытание инновационных объектов; эффективное внедрение.

Авторское предложение базируется на делегировании всего спектра управленческих функций по инновационной деятельности и реализации инвестпроектов отдельной структуре холдингового объединения – Координационному центру (рис. 1).

Поэтапная деятельность Координационного центра, в составе крупного металлургического холдинга, в сфере инновационной деятельности представлена на рисунке 2.

Рисунок 1. Координационный центр в структуре крупного металлургического объединения (предложено авторами)

Рисунок 2. Инновационная деятельность Координационного центра в металлургическом холдинге (разработано авторами)

Специфика работы Координационного центра предполагает также оценку реализации инвестпроектов в области инновационных преобразований. Если на одном из активов холдинга реализация проекта позволит достичь повышения продуктивности предприятия и качества готовой продукции, то его внедрение на аналогичном металлургическом предприятии промышленного объединения будет сделано оперативно и с учетом особенностей уже реализованного проекта.

К функциям Координационного центра также относятся: поиск компании-исполнителя инвестпроектов как на региональном рынке, так и

на международном уровне; оценка стоимости проекта и сроков выполнения; принятие решения в интересах конкретного исполнителя с учетом требований управляющей компании согласно ключевым техническим характеристикам. Фактически Координационный центр будет осуществлять функции заказчика.

Сотрудники Координационного центра должны постоянно анализировать и накапливать информацию о новейших разработках, изучать технические характеристики предложенного на рынке мировыми производителями инновационного или модернизированного оборудования и предлагать руководству холдинга ресурсосберегающие проекты нового поколения (от ключевых технологических процессов производства до экологической защиты окружающей среды).

Примерами эффективных современных инвестпроектов, управление которыми может быть поручено команде специалистов Координационного центра, могут быть инновационные внедрения на украинских и российских металлургических предприятиях, которые представляют металлургические дивизионы (группы) крупных промышленных объединений.

В 2012 г. на украинском предприятии ПАО «ММК им. Ильича» (актив ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛОДИНГ») была спроектирована и внедрена установка вдувания пылеугольного топлива в Доменном цехе китайской компанией «China Minmetals Corporation» [1]. Реализация этого ресурсосберегающего масштабного инвестиционного проекта позволила предприятию практически полностью отказаться от использования дорогого природного газа и уменьшить использование кокса, что в итоге привело к значительному снижению себестоимости чугуна. Внедрение данной технологии на сегодняшний день может быть эффективно осуществлено на другом крупном активе ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – ПАО «МК «Азовсталь».

В августе 2015 г. российская компания ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запустила проект по внедрению автоматизированной системы оперативно-календарного планирования в листопрокатном цехе №5 [2]. Данная система позволяет оперативно реагировать на корректировку портфеля заказов и обеспечивает слаженную работу производственных участков металлургического предприятия. Существенный экономический эффект достигается за счет четкого соблюдения сроков производства и отгрузки коммерческих заказов, своевременного принятия мер при обнаружении незагруженных производственных потоков и множества других факторов, от которых зависит эффективность производственного процесса. Эта инновация может быть так же эффективно использована и в другой производственной службе данной крупной компании или может быть предложена металлургическим компаниям, как эффективное мероприятие по ресурсосбережению с произведенной апробацией в конкретных технических условиях работы прокатного оборудования.

В сентябре 2015 г. российская компания ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» завершила ввод нового объекта «зеленой» энергетики – газовой утилизационной бескомпрессорной турбины на липецкой производственной площадке [3]. Инновационная установка предназначена для выработки электроэнергии за счет избыточного давления доменного газа, который образуется при выплавке чугуна на производственных печах металлургического предприятия. Комплексный проект, в который входит еще ряд дополнительных технологических мероприятий, позволит повысить обеспеченность предприятия электроэнергией до 56% и снизить объем покупаемой электроэнергии на 6% в год. Нововведение относится к «зеленой» энергетике благодаря использованию вторичных ресурсов, что позволяет снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Спрогнозировать потенциальный доход от управления инвестиционно-инновационной деятельностью Координационным центром с момента внедрения его в организационную систему объединения достаточно сложно. По мнению авторов данной работы, обозначенное направление будет иметь высокую финансовую эффективность на уровне контроля цен на покупку оборудования, позволит исключить возможных посредников, повысить качество пуско-наладочных работ.

На примере ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (Украина) авторами работы был рассчитан прогнозный экономический эффект от создания Координационного центра в секторе оптимизации персонала и экономии фонда оплаты труда. Сумма ожидаемого эффекта составила 2 млн. грн. или 90 тыс. дол. США.

Таким образом, предложенный авторами Координационный центр, как отдельное юридическое лицо в составе холдинговой компании или подразделение в составе металлургической группы предприятий, может самостоятельно осуществлять поиск, внедрение и оценку эффективности масштабных инвестиционно-инновационных проектов, реализация которых позволит снизить себестоимость готовой продукции и повысить доходность активов крупного промышленного объединения.

Разработанный авторский подход к управлению инновационной деятельностью путем создания Координационного центра может быть использован не только на комбинатах металлургического сектора, а также на производственных объединениях химической, строительной, машиностроительной отраслях в сложных кризисных условиях развития мировой экономики.

Список использованной литературы

1. Minmetals Exports Equipment to Piyich. China Minmetals Corporation. 2006-06-02 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minmetals.com/english/search_detail.jsp?article_millseconds=200606020004&article_column=0102 (дата обращения 15.09.2015).

2. ММК автоматизирует оперативно-календарное планирование. 19.08.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.ru/press_center/65407/ (дата обращения 07.10.2015).

3. Группа НЛМК ввела в строй объект «зеленой» энергетики // Компания НЛМК: журнал. – Липецк: НЛМК, 2015. – №3 июль – сентябрь. – С. 5.

Туаева Альбина Григорьевна
соискатель на степень кандидата экономических наук
Московский Государственный Областной Университет
г. Москва, РФ

КОМПЛЕКСНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ СФЕРЫ ЖКХ

В последние годы в промышленных организациях сложилась негативная практика, когда свернуты или реализуются лишь частично такие основные функции управления, как прогнозирование, нормирование и стратегическое планирование.

Так же не определяется значимость возможных капитальных вложений, эффекты от реконструкции предприятия в интересах развития сферы

ЖКХ.

Все эти задачи должны решаться на основе формирования основных системных принципов системного управления производством.

1. Обеспечение ритмичной (целенаправленной), согласованной работы

всех звеньев производства по единому графику и равномерного выпуска продукции, в условиях структурных преобразований народного хозяйства.

2. Обеспечение максимальной непрерывности процессов производства

(непрерывность движения предметов труда и непрерывность загрузки рабочих мест).

3. Обеспечение максимальной надежности плановых расчетов и минимальной трудоемкости плановых работ и обеспечение непрерывности планового руководства.

4. Обеспечение достаточной гибкости и маневренности в реализации

цели при возникновении различных отклонений от плана.

Таким образом системное управление на производстве, позволяет удовлетворять колебания потребительского спроса за счет комплекса предусмотренных мероприятий.

В целом системное управление в ходе производства обеспечивает решение следующих вопросов:

- как следует разместить заказы и спланировать складскую сеть;
- как осуществлять производственно - календарное планирование и получать производственные планы, пригодные для использования;
- как осуществить выбор реализации внутренней транспортной системы и управлять ее функционированием;
- как осуществлять контроль, направленный на реализацию производственно-календарных планов;
- как создать систему складирования, управлять ею и осуществлять в процессе производства контроль уровней запасов;
- как осуществлять учет и управление запасами готовой продукции.

Как видно на каждом этапе решения необходима процедура получения своевременной информации относительно текущего положения дел в управляемой системе, то есть контроль. В интересах четкого управления системой вводится понятие контроллинга. Контроллинг - это система управления достижения конечных целей и результатов деятельности предприятия. Контроллинг включает в себя, так же поиск, прогноз будущей ситуации и план мероприятий по дальнейшему функционированию. Особенности контроля и контроллинга приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Особенности контроля и контроллинга

Наименование	Содержание отличий	
	Контроль	Контроллинг
Цель поисков	Оценка данных по реализации плана; поиск «узких мест»; обеспечение руководства достоверными и точными данными	То же; выявление резервов: разработка мероприятий по предотвращению возникновения и ликвидации диспропорций
Направление поисков	Прошлое	Прошлое и будущее
Содержание поиска	Выявление ответственности руководителя за деятельность по достижению результатов	То же; управление результатами

Управляемая система является производственной системой с обратной связью, что позволяет корректировать ее функционирование по отношению к отклонениям от желаемого результата (обеспечение эффективности функционирования производственно-сбытовой системы).

Здесь возникает возможность использовать свободные ресурсы для того, чтобы сглаживать колебания условий внешней среды. Гибкость образующейся производственной цепи позволяет специальными разовыми поставками через созданную при этом сеть каналов распределения и транспортировки сглаживать пики потребления. Эта система является также адаптивной, то есть характер выполняемых производственных операций изменяется по ходу функционирования системы под воздействием изменяющихся внешних условий (проводится анализ рынка, формируется портфель заказов, устанавливаются оперативные связи в сфере производства и распределения, прогнозируется поступление заказов и др.) Характерной особенностью такого управления является развитые связи, позволяющие собирать и использовать информацию о текущем состоянии внешней и внутренней среды. Это осуществляется путем добровольного сотрудничества различных служб, подразделений и фирм на основе четкого административного управления.

Количественный и качественный эффект от создания системного управления может быть оценен в рамках категории экономических компромиссов. Компромисс между требованиями отдельных подразделений может привести к повышению уровня расходов по отношению к минимальному уровню для данного подразделения, достигнутому без учета взаимодействия с другими подразделениями. При этом (вследствие уменьшения издержек, включающих расходы на обработку заказов, перевозку и складирование, на управление запасами, упаковку, послепродажный сервис; увеличения доли, которой данная компания обладает на рынке и лучшего удовлетворения их запросов и предложение своевременного и отвечающего самым высоким требованиям конкуренции сервисного обслуживания приведет к привлечению новой клиентуры и к увеличению доли компании на рынке) общий доход всей фирмы должен возрасти, т.е. калькуляция расходов при логистическом управлении осуществляется не по функциональному принципу, а с ориентацией на конечный результат: разрабатываются миссии (определенные цели), которые должны быть достигнуты на рынке.

Разделяют системные решения в области экономических компромиссов классически на три уровня: - стратегические системные решения принимаются на длительный срок (превышает три года). Примером такого рода решений является выбор поставщиков, с которым целесообразно заключать договор на длительный срок;

- организационные стратегические решения (от одного года до трех лет). Ими определяются производственный процесс и рыночные отношения производителя с банками и потребителями. Примером организационных логических решений являются выбор способа отгрузки, вида транспорта и др;

- оперативные стратегические решения (не превышает одного года). Примером оперативных стратегических решений может служить выбор

размеров партии разовой поставки, маршрута следования, срока выполнения поставок, производственные объекты структуры и др.

Для разработки комплексного подхода к процессу управления системой государственного регулирования структурными преобразованиями народного хозяйства в интересах промышленного комплекса ЖКХ следует придерживаться разработанной схемы, представленной выше (рис.2.2.1)

Рисунок 2.2.1. Комплексная схема управления системой структурных преобразований в интересах устойчивого развития промышленной структуры ЖКХ

Список использованной литературы

1. Азоев Г.Л. Конкуренция Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова.: анализ, стратегия и практика. М: Центр экономики и маркетинга, 2007, 219с.
2. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков/ Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. - М.: КноРус, 2009. - 278с.
3. О Концепции городской целевой программы «Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. И на перспективу до 2020 года» И о первоочередных мероприятиях на 2008 год (Постановление, Правительство Москвы, №1078-ПП, от 11.12.2007)
4. О.Б. Скрипник. Теория, практика и перспективы развитие коммерческой концессии в ЖКХ. 2013. - 240с.
5. Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения в сфере ЖКХ/ (Постановление, Федеральная служба государственной статистики, 2011.
6. Социально-экономическое положение России/ Росстат, М.- 2010.

Шушкин М.А.

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой Маркетинг ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Нижний Новгород, аналитик проектно-учебной лаборатории «Управление информационными системами» г. Н. Новгород, РФ

ИНТРАНЕТ-СИСТЕМЫ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IT-КОМПАНИЙ

Инtranет – это технологическая Сеть, объединяющая сотрудников одного предприятия и/или группы предприятий посредством использования системы внутренних коммуникаций [1]. Данные системы изолированы от внешней среды. Коммуникации, как правило, осуществляются по защищенным каналам связи.

Наиболее популярной российской Инtranет-системой на сегодняшний момент является система Vitrix24, которой пользуется свыше 700 000 отечественных и иностранных компаний. Среди европейских Инtranет-систем можно выделить проект «Teamwork», который позиционируется как онлайн система проектного менеджмента и используется более чем 370 000 компаний по всему миру. Существенная часть технических функций и характеристик обеих систем (в англоязычных версиях) весьма схожа. Обе системы доступны как с персональных компьютеров, так и с мобильных устройств (через специализированные приложения).

Цели обеих систем также весьма сходны. Наиболее емко их описание дает компания Teamwork, заявляющая, что ее продукт является более

совершенным способом управления бизнесом, а также инструментом контроля деятельности компании в любой точке земного шара, в любое время суток.

Наиболее важной, с точки зрения инновационной деятельности, отличительной чертой Интранет-систем является их направленность на организацию работы IT-компаний, имеющей большое количество территориально-распределенных подразделений и сотрудников [3]. Так, примером подобной компании может быть французский стартап, имеющий французских основателей, российских программистов, индийских тестеров и наладчиков, английских маркетологов и менеджеров продаж, рассредоточенных по всем странам присутствия IT-проекта. Бесспорной проблемой подобной IT-компаний является сложность в постановке и контроле исполнения задач, вызванная, в частности, большой разницей в часовых поясах, сложностями с учетом и контролем качества выполненных заданий (в том числе из-за языковых барьеров), эффективностью контроля работы отдельных сотрудников и целых подразделений и пр.

Очевидно, что кроме сложностей, территориально-распределенная структура небольших IT-компаний и стартапов дает и значительные преимущества. Выигрыш связан с возможностью более быстрого и конкурентного по ценовым параметрам подбора персонала, открывающейся возможностью быстрого выхода на рынки значительного количества стран, организацией круглосуточной работы наиболее ответственных подразделений без дополнительных затрат и пр.

Организация работы подобных компаний в настоящее время представляется просто немыслимой без привлечения специализированной системы информационного обеспечения инновационной деятельности [2]. На современном этапе развития информационных технологий наиболее перспективным вариантом представляется как раз организация в рамках компании своей собственной Сети – Интранет.

Вероятно, с точки зрения мировой экономики, распространение Интранет-технологий в ближайшее время будет способствовать активизации в развитии трансграничных рабочих групп, подразделений, компаний и холдингов [4]. Усиление подобных тенденций практически неминуемо ожидают мировую экономику поскольку позволяют резко сократить расходы на выпуск новых видов инновационной продукции [5] без физической миграции наиболее квалифицированного персонала.

Список использованной литературы

6. Борисов С.А. Выбор эффективных инновационных решений в области информационных систем управления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконом. наук, Нижний Новгород, 2013.-197 с.
7. Глебова, О.В. Методологические основы формирования системы оценки и мониторинга НИОКР на научно-производственных

предприятиях [Текст]: Дисс. докт. экон. наук / О.В. Глебова. – Н.Новгород, 2012. – 147 с.

8. Корнилов, Д.А. Стратегическое планирование и экономическое прогнозирование / монография / Нижегородский гос. технический ун-т. Нижний Новгород, 2006.

9. Шушкин М.А. Информационное обеспечение инновационных и маркетинговых бизнес-процессов инжиниринговых центров // Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2015. № 10/2015 (82). URL: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3744

10. Шушкин, М. А. Использование концепции открытых инноваций в автомобилестроительных компаниях // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. Т. 1. № 1 (36). С. 38-42.

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Шипитько Андрей Борисович,

канд. соц. наук, преподаватель

Саратовского военного института внутренних войск МВД России,

г. Саратов

Алпатов Александр Сергеевич,

канд. фил. наук, доцент

Саратовского военного института внутренних войск МВД России,

г. Саратов

Романенко Наталия Леонидовна

канд. пед. наук, доцент

Саратовского военного института внутренних войск МВД России,

г. Саратов

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В современных условиях в научной литературе разрабатываются социально-экономические парадигмы социального партнерства. А. Богданов впервые обосновал, что всякая трудовая деятельность реализуется в системе тех или иных форм партнерства и является организующей силой партнерского взаимодействия. Он предложил рассматривать трудовую деятельность как материал хозяйственного опыта и исследовать его с точки зрения взаимодействия субъектов непосредственного труда, менеджмента, работодателя, государства. Доказал, что всякая трудовая организация является социотехнической системой, где проявляются различные социальные отношения по взаимодействию индивидов. Организационные характеристики и условия определяют проявление партнерских возможностей индивидуума. «Природа – великий первый организатор; и сам человек – лишь одно из ее организованных произведений» [1, с. 275]. По сути, в рамках системного организационного подхода предлагаются расширительные границы социального трудового партнерства. Организационные условия, а также способности человека представляются как форма, в рамках которой зарождаются и развиваются партнерские отношения. Участники трудового процесса рассматриваются в широком контексте как участники трудового взаимодействия. Они характеризуются своими исключительными способностями к достижению трудовых компромиссов. Поэтому в социологии труда А. Туреной, П. Бурдые, М. Де Сото активно применяется категория «актор» как состав дееспособного населения, который, находясь на различных ступенях общественной иерархии, своей повседневной жизнедеятельностью воздействует и влияет на результат трудового взаимодействия в хозяйственных системах общества. Г. Дилигенский категорию «актор» определяет как «добровольное и относительно

устойчивое объединение тех или иных групп людей ради защиты общих интересов и ценностей, достижения общих целей» [2, с. 410]. Он подчеркивает, что относительно устойчивые объединения акторов трудового действия и будут субъектами социального партнерства. При этом «необходимым условием появления социальных акторов является развитие культуры участия – нормативных представлений и установок, стимулирующих стремление людей так или иначе влиять на происходящее в социуме» [2, с. 411]. Несложно заметить, что социальное партнерство в рамках данного подхода определяется не только специфическими формами субъектов, но и характеристиками нормативных представлений и установок, стимулирующих стремление акторов реализовывать совместные действия для достижения общих партнерских целей. Между тем, недостатком данного методологического подхода является то, что ограничивается состав субъектов партнерского взаимодействия. Из состава субъектов партнерства исключается часть населения, трудовые действия которых не осуществляются в рамках формальных организаций (лица, реализующие индивидуальную трудовую деятельность). Ряд исследователей критически оценивают узкий подход к субъектам партнерских отношений. Так, Н. Козлова, И. Смирнова, Л. Логинова доказывают, что «отдельный человек может быть или не быть субъектом, но в любом случае – он актер, деятель» [3, с. 19], а значит является субъектом системы партнерского взаимодействия.

Исходя из вышеизложенных разработок, социальное партнерство в системе трудовых отношений представляется как сложный, многосубъектный социально-экономический феномен, присущий хозяйственным системам и состоящий: 1) особенный тип социально-трудовых и социально-экономических отношений, обеспечивающих достижение, согласование и реализацию социально-экономических интересов основных групп экономических субъектов общества; 2) эффективный метод регулирования социально-трудовых отношений, а также управления конфликтами (основанный на переговорах и заключении соглашений, программ, договоров, проектов; 3) идеологию акторов трудового взаимодействия современного социума, направленного на достижение устойчивости социально-экономического развития, социальной стабильности, согласия в хозяйственных общественных отношениях [4, с. 43]. По сути, представляется подход, согласно которому социальное партнерство является подсистемным компонентом рыночного хозяйства. Здесь активные субъекты партнерства направляют свою деятельность не только на достижение собственных социально-экономических интересов, но и на развитие цивилизованного рынка труда, совершенствование профсоюзного движения.

Несложно сделать вывод о том, что новые условия культурного развития – это условия социально-экономического освоения информационных разработок, роста социального партнерства и

применяемых коммуникационных технологий. Хозяйственная культура на современном этапе формирует новый состав партнерских ценностей. Современные организации должны участвовать не только в экономической, но и в социальной деятельности на благо общества. При этом хозяйственные структуры должны сотрудничать и налаживать партнерские отношения с другими организациями. Только некоторые виды социальной и экономической деятельности осуществляют в независимой индивидуальной форме. Подавляющее большинство социальной и экономической деятельности осуществляется в системе партнерских отношений. «Социальное партнерство – это одна из форм взаимодействия институтов государства и гражданского общества, а именно, властных структур, профсоюзов и объединений работодателей, предпринимателей. Социальное партнерство – это система отношений его основных субъектов и институтов по поводу положения, условий, содержания и форм деятельности различных социально-профессиональных групп, общностей, слоев» [5, с. 24]. «Партнерство – это одна из форм, позволяющая компаниям делать гораздо больше, чем они способны в одиночку. При этом в роли социальных партнеров могут выступать либо гражданские группы, либо некоммерческие, неправительственные или общественные организации, либо государственные структуры» [6, с. 260]. Хозяйственные субъекты выше перечисленных секторов различны по набору ресурсной базы, социальным возможностям и потенциальным компетенциям. Последние дополняют друг друга и определяют новые возможности в реализации решения множества социальных и экономических проблем. Объектом социального партнерства является «реальное социально-экономическое положение различных социально-профессиональных групп, слоев, общностей; качество и уровень их жизни под углом зрения социально возможных и социально гарантированных способов получения дохода, распределения общественного богатства в соответствии с мерой и качеством труда, как реально осуществленного в настоящий момент, так и уже осуществленного в прошлом» [5, с. 25]. Партнерское сотрудничество различных хозяйственных организаций обеспечивает активизацию синергетического эффекта, усиливает эффективность взаимодополняемости ресурсов, определяет оптимизацию накопленного капитала, позволяет находить новые инновационные подходы и решения сложных экономических, управленческих, социальных проблем. При этом социальное партнерство отражает определенный уровень организационной культуры хозяйственных структур. Оно определяет установление и воспроизводство социально-допустимой и социально-мотивированной системы ценностей организации, социальных статусов, социально-экономического неравенства. «Предметом социального партнерства в сфере социально-профессиональной деятельности могут быть отношения по поводу: производства и воспроизводства рабочей силы, трудовых ресурсов; создания, использования и развития системы рабочих мест,

рынка труда, обеспечения гарантий занятости населения; защиты трудовых прав граждан; охраны труда, осуществление промышленной и экологической безопасности» [5, с. 25]. Для каждой отдельной организации партнерское сотрудничество – это мир моря неизвестных и сложно внедряемых научных технологий, неожиданных информационных решений конкурентов, новых запросов потребителей, новых рамок социальных требований и контрольных функций[7, с. 23-49].

В то же время необходимо отметить, что при данных методологических подходах недостаточное внимание уделяется исследованию процессов становления нормативной правовой базы, определяющей формирование механизма партнерских отношений, регулирующих социально-трудовые, социально-культурные, социально-управленческие отношения социального партнерства. Ю. Быченко в этой связи верно отмечает, что в новых условиях первоочередное внимание необходимо уделить регулирующим нормативно-правовым механизмам социального партнерства. Здесь механизм социального развития рассматривается как три подсистемных комплекса: 1) механизм целевого развития человеческого потенциала; 2) механизм потребительного саморазвития человека; 3) интегрирующий адаптивный механизм развития человеческого потенциала[8, с. 33]. Третий комплекс и призван обеспечивать условия развития социального партнерства в системе хозяйственных организаций. В этой связи можно заметить, что социальное партнерство развивается с учетом как международного правового поля (законодательная база Международной Организации Труда (МОТ), Европейского Союза), так и законодательных, и нормативных актов государств, отдельных хозяйственных организаций.

Таким образом, в рамках социально-экономического подхода выявлены внешние проявления феномена социального партнерства. Данные исследователи доказывают, что социальное партнерство реализуется на различных уровнях: международном, общественном, региональном, организационном. Оно развивается в результате функционирования механизма социального развития. Данный механизм имеет международное, общественное, организационное правовое поле. Социальное партнерство проявляется в ракурсе принципов «трипартизма», а также многоуровневого сотрудничества.

Здесь социальное партнерство проявляет себя как универсальная социальная система, организующая и актуализирующая внутри и внеорганизационный процесс совместных деятельных практик работников, управляющих, собственников (работодателей) в рамках правового поля. Государство представляет собой основной субъект социального партнерства. Оно призвано брать на себя основные функции организации и контроля по достижению соглашений и договоров партнерского взаимодействия. Поэтому общественные социально-экономические интересы в системе социального партнерства являются основными.

Важнейшая задача социального партнерства хозяйственной организации связана с осуществлением сотрудничества на основе проведения консультаций между государственными структурами, предпринимателями, профсоюзами, общественными организациями. Можно констатировать, что в рамках социально-экономического подхода социальное партнерство – это прежде всего модель взаимодействия субъектов хозяйственного взаимодействия на всех общественных уровнях: в отдельной организации, по отдельным отраслям, по региону, в рамках общенационального взаимодействия в целом. Именно государство в современных условиях должно реализовывать роль социального партнера и контролера возможностей партнерского взаимодействия, способствовать подписанию межорганизационных договоров и соглашений, связанных с сотрудничеством, оплатой, характером, условиями труда, тенденциями изменения занятости, реализацией социальной защиты и профессионального обучения работников.

Список использованной литературы:

1. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн. / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Наука, 1989. Кн. 2, с. 351.
2. Дилигенский Г. К проблеме социального актора в России / Куда идет Россия? Власть, общество, личность. М.: ВШСЭН – 2000, с. 410.
3. Козлова Н., Смирнова И. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация // Социологические исследования. 1995, № 11, с. 19.
4. Профсоюзы в Германии: курс на концентрацию. Бонн, 2000, с. 43.
5. Михеев В.А. Основы социального партнерства. М.: Экзамен, 2001, с. 448.
6. Маак Т. Ответственное лидерство М.: Альпина Бизнес Букс, 2008, с. 322.
7. Ансофф И. Стратегическое управление. СПб: Питер, 1989, с. 23-49.
8. Быченко Ю.Г., Логинова Л.В. Социальная политика как механизм развития социального потенциала российского общества // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012, № 1, с. 33.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Нисанов Я.И.

*к.э.н. кафедра народонаселения
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва, РФ*

ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ЭТНО- КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ – КАК ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ПРАВА

История и теория права – дисциплина, изучаемая на юридических факультетах университетов, некогда определила появление отечественной политической экономии. (Это, исторически, объяснялось тем, что первоисточниками формирования отечественной научной традиции были знания студентов юридических факультетов университетов - К. Маркса и В. Ленина).

В каких вопросах происходило взаимопроникновение политической экономии и права – это

- теория государства; образование, структура и устройство государства (именно в этом разделе появились марксистские нововведения о классовой природе государства, господствующем классе, классовом понимании истории и, как результат этого «открытия» - построение коммунизма в виде общества без классовых антагонизмов под руководством выявленного марксизмом наиболее «последовательного революционного класса» - пролетариата).

Эти «закономерности» развивались в рамках политической экономии, относящейся к экономической теории, хотя вся концептуальная система этой теории относится к дисциплине «теория государства и права», относимая к системе юридических наук. Углубляясь в сущность юридической трактовки вопроса о происхождении и устройства государства, мы приходим к определению научной категории, которая и в настоящее время остается практически нераскрытой и исследуется не только в рамках политической экономии и права, но и многих других гуманитарных наук, а также знаний за пределами науки (в том числе религиозные конфессии, мораль, этика, определенные направления в культуре и искусстве). Это - категория «юрисдикции».

И в настоящее время определения этого понятия не обрели единого бесспорного вида не только в деталях, но и в основных положениях. Взаимодополнения экономической и юридической части научной теории о государственной юрисдикции остается ключевым моментом в формировании современной отечественной парадигмы концептуального обществознания, выводящего основополагающие выводы и научные

постулаты отраслевых направлений, как в экономической, так и в юридической науке.

Еще одним ключевым понятием, которое по-разному освещено в юридической и экономической науке, является понятие, формирующее самостоятельную систематизированную теорию – «собственности».

Раннее в курсе экономической теории теория собственности преподносилась как отличительная в ее сущностных (каузальных) аспектах, в то время как ее интерпретация в юридической науке, как представлялось, носит функциональный (поверхностный) характер и направлена на описание собственности как формального права.

Разделенность этих разных сторон одного явления (очевидно, из-за развития в разных научных специальностях), привела к их деформированному применению на практике за последние два десятилетия экономических реформ: экономисты внедряли известную им концепцию смены форм собственности – как главного внутреннего механизма реформирования экономики, а юристы – без глубинных дискуссий сменяли собственника по мало понятным цивилизованному обществу причинам. Им представлялась природа собственности – только как охрана (или, наоборот, конфискация) права на собственность.

И это привело не всегда к положительным (когда права на собственность получены незаконно), но и к отрицательным (а, во-многом, - необратимым в институциональном аспекте) практическим последствиям. Интеграция знаний о собственности в экономической теории и праве в данном случае выявляется фатально неизбежной...

Концептуально несостоявшейся сложилась за последние десятилетия правоприменительная практика в государственных системах взаимодействия с гражданским населением. Созданная в период классовых и идеологических фантомов отечественная экономическая теория народонаселения оказалась непригодной в условиях интеграции экономик в мировое хозяйство. Отдельные бреши государственного управления в работе с населением удавалось заполнять на научной базе западных теорий. Но оставшаяся эксклюзивной отечественная специфика – когда стандарты жизни и вынужденная миграция не имеют адекватных исследований на западе, либо неизвестны нам из зарубежных научных школ, (когда беженцы из очагов внутренних локальных войн не воспринимаются государственной системой как экономическая составляющая образования национального богатства, а продолжительные препятствования развитию предпринимательства вынуждают мигрировать конституциональное стратегическое население страны) – в этих условиях проявилась не столько разделенность теории населения в разных научных дисциплинах, сколько ее абсолютное несоответствие матрице хозяйственных переменных.

Более того, складывается устойчивое предположение о полной неосведомленности в насущном спросе на концепции и проблематику экономической теории народонаселения в современном мире.

В результате кризиса научных исследований, актуальность проблем не осталась меньшей и их решение проводится посредством развития практики решения аналоговых (но не тождественно точных) проблем в юридической сфере: появилась новая отрасль права – «миграционное право», формируется система государственного регулирования миграции населения (сеть миграционных учреждений в подчинении Министерства внутренних дел), работающая на псевдо-научном уровне практических рекомендаций без нормального в этом случае формирования государственных институтов общества, (для которых, конечно, конструктивно обязательна стройная и концептуально совершенная экономическая теория народонаселения). Юридическая наука в этой сфере, продолжая развиваться как вглубь, так и вширь, испытывает систематизированный дефицит знаний политэкономического содержания.

Объективно существуют ограниченные пределы приращения научного знания, в том числе и в междисциплинарных исследованиях экономики и права. Несмотря на относительно небольшой объем вышеизложенного, необходимо отдельно отметить качественно особенную широту материала по предложенным проблемам, причем не в нескольких, а даже в одной научной системе. Иллюстрируя это явление, было бы нелишним сказать, что только перечисление основной научной литературы по указанным проблемам займет несколько десятков томов объемом в пятьсот страниц, напечатанных стандартным шрифтом в рамках установленных книгоиздательских стандартов...Этот объем не включает дополнительную научную литературу, периодические издания и оценки современных экспертов.

В полноценном виде создаваемая междисциплинарная концепция возможна не только на количественном объединении созданных достижений, но качественно является другой, более емкой информационной системой научных знаний, для чего она непременно потребует вобрать в себя знания и из других сфер человеческой цивилизации.

В таком случае выступает на первый план проблема не столько по содержанию, сколько по форме: - как технически провести интеграцию накопленных знаний с качественно новым, неведомым ранее объемом перерабатываемой научной информации. И, продолжая такие размышления, становится очевидным, что этот, казалось бы, «технический» вопрос становится решающим – возможно ли создание интегральной концепции или это такая же утопия, как возможность ученому при средней продолжительности жизни человека вобрать и переработать самостоятельно объем научной информации в десятки тысяч человеко-лет...

До последнего времени этот вопрос и не обсуждался за его неразрешимость. Но последние десятилетия предлагают гипотезы реализуемости такой задачи...

Широко известный в начале 70-х годов прошлого века доклад Римского Клуба о глобальном развитии населения и ограниченных пределах такого роста стал возможен, в первую очередь, после решения, вышеозначенного «технического» вопроса – была использована методология многофакторного компьютерного моделирования развития экосистемы. Важно при этом, что компьютерное моделирование концептуально дополнило гносеологию существовавших до этого критериев истинности научного знания – уже это не только практика, но и результат имитационной компьютерной модели с научно-заданной базой данных и программой развития сценария по аналогии с предшествующей практикой. Другим оптимистичным для нас фактом было то, что два из четырех научных руководителей исследования были выходцами из отечественной научной школы. Но эти факторы малозначимы по сравнению с тем, что по прошествии почти сорока лет бурного развития науки и техники, особенно в информационной сфере, доклад Римского клуба остался для нашей науки не только закрытым достижением, но, что показательно, не вызвал потребности в изучении вопросов метода компьютерного моделирования в гуманитарных и междисциплинарных научных исследованиях. И это говорит обо многом – не интересен доклад, как ответ на вопрос, который еще и не созрел в отечественной научной традиции... (Расхожую «истину» о том, что «незаменимых нет» все чаще приходится переосмысливать с чувством угрызения совести – для тех, у кого она есть) ...

Литература

1. Нисанов Я.И. Междисциплинарные исследования по развитию населения в экономической и юридической науке в исторической ретроспективе.// "Проблемы народонаселения в зеркале истории"/ Сборник докладов международной научной конференции "VI Валентеевские чтения"/ Под ред. В.В. Елизарова, И.А. Троицкой. Т. 2. - М. МаксПресс, 2010. - С. 212-215

2. Нисанов Я.И. Исследования по развитию населения в экономической и юридической науке в каузально-сущностных предпосылках// Журнал "Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление", №6, 2010. - С. 48-55.

3. Нисанов Я.И. Магомедова А.Г. Междисциплинарные направления синтеза теории народонаселения в общественно-экономической формации.// XII Международная научно-практическая конференция "Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия", г. Новосибирск, 19-20 июня 2015 года./ Ежемесячный научный журнал Международного научного института "EDUCATIO", №5 (12) 2015, часть 2, с. 45-49.